

**T. C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME ENSTİTÜSÜ**

**YAPAY ZEKÂNIN KÜTÜPHANELERDE ETKİNLİK VE
VERİMLİLİĞİ ARTTIRMASI**

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Gaye KOCATÜRK

0009-0003-0698-6296

**Enstitü Anabilim Dalı : Yönetim Bilişim Sistemleri
Program : Yönetim Bilişim Sistemleri
(Uzaktan Eğitim- Tezsiz)**

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Aykut Hamit TURAN

OCAK- 2025

ÖNSÖZ

Dijital çağda bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle beraber yapay zekâ uygulamalarının birçok sektörde olduğu gibi kütüphaneler için de önemli fırsatlar sunduğu görülmektedir. Bu doğrultuda hazırlamış olduğum yüksek lisans projemin, kütüphanelerde yapay zekâ teknolojilerinin etkinlik ve verimliliği artırma yollarını ele almaktadır. Bu çalışmada bilgi ve tecrübeleriyle bana rehberlik eden saygıdeğer danışmanım Prof. Dr. Aykut Hamit TURAN' a en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, projenin tamamlanması sürecinde destek ve motivelerini eksik etmeyen yanımda olan aileme, MEF Kütüphane Direktör Yardımcımız Ramazan Çelik'e ve arkadaşlarıma minnettarlığımı bildirmek isterim.

Gaye KOCATÜRK

20.01.2025

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	i
KISALTMALAR	iii
ŞEKİLLER	iv
YAPAY ZEKÂNIN KÜTÜPHANELERDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMASI	vi
ÖZET	vi
ABSTRACT	vii
GİRİŞ	1
1.BULANIK MANTIK	4
1.1.Bulanık Mantık Mimarisi.....	5
1.1.2.Intelligence (Zekâ):.....	6
1.2.Bulanık Mantık & Yapay Zekâ.....	7
2.YAPAY ZEKÂ	9
2.1.Yapay Zekânın Tarihçesi.....	9
2.2.Yapay Zekâ Nedir?.....	10
2.3.Günümüzde Yapay Zekâ.....	11
2.3.1.Kullanım Alanları.....	11
2.4.Yapay Zekâ Arama Motorları.....	12
2.4.1.Microsoft Bing- Copilot.....	12
2.4.2.Google Bard- Gemini.....	13
2.4.3.Perplexity.....	13
2.4.4.You.com.....	14
2.4.5.Komo.....	15
2.4.6.Phind.....	15
3.KÜTÜPHANE & TEKNOLOJİ	17
3.1.Kütüphaneler & Teknolojik Gelişmeler.....	17
3.2.Teknolojik Gelişmelerle Kütüphaneciler için Öne Çıkan Konular.....	18
3.2.1.Beceri Geliştirme Yolları:.....	18
3.2.2.YZ ile Değişimi Benimsemek:.....	18
3.2.3.BT ile YZ İş birliği:.....	18
3.2.4.Kullanıcı Hizmetlerinin Gelişimi:.....	18
3.2.5.Veri Gizliliği ve Etik Hususlar:.....	19

3.2.6.Hizmette Yenilikçi Yaklaşım:.....	19
3.2.7.Dijital Okuryazarlığa Yönlendirme:	19
3.2.8.YZ Entegrasyonu ile Stratejik Planlama:.....	19
4.KÜTÜPHANELERDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI: YENİLİKLER VE FIRSATLAR	23
4.1.Yapay Zekâ Destekli Kütüphane Hizmetleri:	24
4.2.Kütüphanelerde Yapay Zekâ Uygulamalarının Kullanımı.....	25
4.2.1.Uzman Sistemler	26
4.2.3.Doğal Dil İşleme (NLP).....	28
4.2.4.Robotik.....	29
5.CHATGPT NEDİR?	31
5.1.ChatGPT-4.....	31
5.2.ChatGPT- 4o.....	31
5.3.Kütüphane Hizmetlerinde YZ Kullanım Alanları ve Uygulama Örnekleri	33
5.3.1.Chatbot – MEF Kütüphane Örneği	33
5.3.1.1.Chatbot Asistanının Oluşturulması	35
5.3.2.GPT Destekli Sosyal Medya Tasarımları:	38
5.3.2.1.ChatGPT-4 / DALL-E	38
5.3.3.ChatGPT-4 ile Veri Analizi	40
5.3.4.Kütüphanelerde YZ Destekli LC Sınıflama:	46
5.3.4.1.Teknik Hizmetlerde Yapay Zekâ Destekli Sınıflama:	46
SONUÇ.....	55
KAYNAKÇA	57

KISALTMALAR

- YZ** : Yapay Zekâ
BT : Bilgisayar Teknolojileri
NLP : Doğal Dil İşleme

ŞEKİLLER

Şekil 1 : Bulanık mantık örneği.....	5
Şekil 2 : Bulanık yaklaşımın çalışma mantığı	7
Şekil 3 : Copilot arayüzü	12
Şekil 4 : Gemini arayüzü	13
Şekil 5 : 14Perplexity arayüzü.....	14
Şekil 6 : You.com arayüzü.....	14
Şekil 7 : Komo arayüzü	15
Şekil 8 : Phind arayüzü.....	15
Şekil 9 : GPT- 4o arayüzü.....	31
Şekil 10 : Araçları görüntüle promptu	32
Şekil 11 : Sesli modu kullanma promptu.....	32
Şekil 12 : API anahtarı satın alımı.....	34
Şekil 13 : Satın alınan API anahtarı görünümü	34
Şekil 14 : API anahtarı ücret yükleme	35
Şekil 15 : MEF Kütüphane web sayfası	37
Şekil 16 : Uygulama örneği	37
Şekil 17 : GPT-4 / DALL-E ile hazırlanan sosyal medya tasarımı.....	39
Şekil 18 : GPT-4 ile veri analizi- 1	40
Şekil 19 : GPT-4 ile veri analizi- 2	41
Şekil 20 :GPT-4 ile veri analizi- 3	41
Şekil 21: GPT-4 ile veri analizi- 4	42
Şekil 22 : GPT-4 ile veri analizi- 5	42
Şekil 23 : GPT-4 ile veri analizi- 6	43
Şekil 24 : GPT-4 ile veri analizi- 7	43
Şekil 25 : GPT-4 ile veri analizi- 8	44
Şekil 26 : GPT-4 ile veri analizi- 9	45
Şekil 27 : GPT-3 Türkçe kaynak örneği- 1.....	47
Şekil 28 :Co-Pilot Türkçe kaynak örneği- 2.....	48
Şekil 29 : GPT-4 Türkçe kaynak örneği- 3.....	49
Şekil 30 : GPT-4o Türkçe kaynak örneği-4.....	50
Şekil 31 : GPT-4o Türkçe kaynak örneği-5.....	50

Şekil 32 : GPT-4 Yabancı kaynak örneği-1.	51
Şekil 33 : GPT-3.5 Yabancı kaynak örneği-2.	52
Şekil 34 : KOHA Otomasyonunda katalog kaydı örneği.	53
Şekil 35 : Co-Pilot Yabancı kaynak örneği.....	53

YAPAY ZEKÂNIN KÜTÜPHANELERDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMASI

ÖZET

Kocatürk, G. (2025). *Yapay zekânın kütüphanelerde etkinlik ve verimliliği artırması* (Yayımlanmamış yüksek lisans projesi). Sakarya Üniversitesi.

Yapay zekânın tarihi, XXI. yüzyılın ortalarına dayanmaktadır. Yapay zekâ teknolojisi, dijital çağın en önemli yeniliklerinden biri haline gelmiş ve kütüphanelerde bilgi yönetimi, bilgiye erişim ve hizmet verme gibi konularda kolaylık sağladığı görülmektedir. Yapay zekâ tabanlı sistemlerden alınan destekler sayesinde kütüphanelerde kataloglama, veri analizi, kişiselleştirilmiş hizmetler gibi birçok alanlarda verimlilik arttırabilmekle beraber kullanıcı deneyimini de iyileştirdiği görülmektedir. Chatbot entegrasyonu ile bilgiye hızlı erişim, sosyal medyaya içerik üretimi ile dijital varlığın güçlendirilmesi ve yapay zekâ destekli veri analizi ile kütüphanelerin hizmet kalitesinin artırılması bu teknolojinin sunduğu başlıca avantajlardandır. Ayrıca bulanık mantık temelli yapay zekâ uygulamaları, belirsizliklerin ve karmaşık durumların yönetilmesinde önemli bir katkı sunarak kütüphane süreçlerini daha etkin hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, yapay zekânın kütüphanelerdeki uygulamalarını kapsamlı bir şekilde ele alarak, gelecekteki olası gelişmeler için yol gösterici bir kaynak sunmaktır. Bu doğrultuda, kütüphane hizmetlerinin geleceğinde yapay zekânın rolü, kütüphane kullanıcılarının isteklerine daha iyi ve hızlı cevap verebilme potansiyeli ile kütüphanelerde bu teknolojinin nasıl sürdürülebilir bir şekilde entegre edileceği üzerine durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Bulanık mantık, Yapay zekâ, kütüphane, Chatbot.

AI'S AUGMENTATION OF ACTIVITY AND EFFICIENCY OF LIBRARIES

ABSTRACT

Kocatürk, G. (2025). *AI's augmentation of activity and efficiency of libraries* (Yayımlanmamış yüksek lisans projesi). Sakarya Üniversitesi.

The history of AI goes back to mid-21st century. AI technology has become one of the most important innovations of the digital age and facilitated convenience in accessing, managing information, as well as offering services. Thanks to AI-powered systems, cataloging, data analysis, personalized services and similar applications in libraries can be made more efficient, which enhances user experience.

Rapid access to information by integrating chatbots, enhancing digital presence by social media content creation and AI-powered data analysis are some of the principal advantages this technology offers libraries. In addition, Fuzzy Logic-based AI applications offer important contributions to managing unpredictable and complex situations; thus, further improving library processes. The goal of this study is to provide a resource that can shed light on probable future developments in the field by analyzing in detail the applications of AI in libraries. For that purpose, the place for AI in the future of library services, its potential to better answer user requests in a timelier manner and how this technology can be integrated into libraries are the chief topics.

Keywords: Fuzzy Logic, Artificial Intelligence, Library, Chatbot.

GİRİŞ

Dijital dönüşüm ve bilgi teknolojilerinin etkisiyle hızla ilerlemesi üzerine yapay zekâ, günümüzde birçok sektörde önemli olduğu gibi kütüphanelerde de büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Dijital çağın getirmiş olduğu yeniliklerle beraber bilgiye erişim ve bilgi yönetimi daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bu süreçlerde verimliliği artırılması gereksinimini doğurmuştur. Kütüphaneler, tarih boyunca bilgiye erişim

Kütüphanelerin, tarih boyunca kullanıcılara çeşitli bilgiler sunarak bilgi edinmesini kolaylaştırmış ve bilgi yönetiminde yenilikçi yaklaşımların temellerini atmıştır. Dijital dönüşümün hızlandığı günümüzde, kullanıcılara sunulan kütüphane hizmetleri, bilgiye erişim talebini karşılamakla beraber, iyi bir hizmet sunabilmek için hız ve verimliliği artırma yolları aramaktadır. Bu nedenle, yapay zekâ gibi ileri teknolojilerin kütüphane hizmetlerine dahil edilmesiyle beraber güzel sonuçlar elde edildiği görülmektedir.

YZ, insan benzeri düşünme ve karar verme yeteneklerini taklit edebilen sistemler geliştirme yeteneğine sahip bir teknoloji aracıdır. Yapay zekâ uygulamalarının, günümüzde sağlık, eğitim, finans ve otomotiv gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Kütüphanelerde ise bu teknolojiye ihtiyaç duyulmasının sebebi, kullanıcı taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması, bilgiye erişim süreçlerinin iyileştirilmesi ve veri analizi gibi yapılacak işlemlerin hızlılığını artırılması üzerinde destek alarak ilgili alanlarda önemli faydalar sağladığı görülmektedir.

Kütüphanelerde yapay zekânın kullanımının, sadece bilgiye erişimle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kataloglama, sınıflama ve veri analizi gibi temel kütüphane hizmetlerine de destek verdiği görülmektedir. Kütüphane hizmetlerinde gerçekleştirilen bu işlemler için yapay zekâ tabanlı otomasyon sistemlerinden destek alındığında işlemlerin daha hatasız ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Örneğin yapay zekânın analiz algoritmalarından destek alınıp, bir kitabın konusuna uygun konu başlıkları altında sınıflandırılması ve belirli bir standartta uygun yer numarasının verilmesi gibi kataloglama süreçlerinin kısa sürede tamamlanmasını sağladığı görülmektedir. Yapay zekâyâ doğru bilgiler verildiği sürece doğru sonuçlar elde edildiği görülmektedir.

Yapay zekâ uygulamalarından destek alınarak oluşturulan Chatbot sistemi kütüphane hizmetleri için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Chatbotların, kullanıcıların sıkça sorduğu sorulara hızla cevap vermesi bilgiye erişim sürecini hızlandırmaktadır. MEF Kütüphanesi'nde geliştirilen Yapay zekâ destekli Chatbot'un kullanıcıların kütüphane hizmetleriyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladığını, etkinlikler hakkında bilgi verdiğini ve kaynak önerisinde bulunduğunu aşağıdaki yer verilmiş olan örnek çalışmalarda görmekteyiz. Geliştirilen bu sistemin, kullanıcı memnuniyetini arttırması, kütüphane hizmetlerinin daha etkili bir şekilde kullanılmasını ve verimliliğin arttırılmasını sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, Yapay zekâ uygulamalarının kütüphane de duyurulmak üzere tasarlanan sosyal medya içeriklerine tasarım için destek verdiği görülmektedir.

Kütüphaneler, dijital ortamda kullanıcılarla etkili bir iletişim kurmak ve dijital varlıklarını güçlendirmek amacıyla sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanmaktadır. Yapay zekâ destekli eklentilerin, sosyal medya gönderilerinin hazırlanmasını hızlandırmakta ve içerik kalitesini arttırmak üzere destek verdiği görülmektedir. MEF Kütüphane için tasarımlar GPT-4 ün eklentisi olan DALL-E 'den destek alınarak yapılmaktadır. Sonuç olarak yapılan bu çalışmaların, kütüphanelerde yapılan paylaşımlarla daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına ve hizmetlerinin görünürlüğünü arttırılmasına olanak sağlamaktadır.

Kütüphanelerde belirli aralıklarla tutulan istatistikler bulunmaktadır. Bu istatistiklerden elde edilen verilerin analiz edilmesinde, ChatGPT-4o'nun "Advanced Data Analysis" eklentisinden destek alınmaktadır. Yapılan analizler süreçlerdeki verilerin doğruluklarının tespit edilmesinde yardımcı olmaktadır. Kütüphane personelleri, elde edilen verilerle kullanıcı davranışlarını analiz ederek daha iyi hizmet stratejileri geliştirebilmektedirler. Kullanıcıların ödünç aldığı kitapların iade sürelerinin analizinde ve en çok ilgi gösterilen kaynakların belirlenmesinde yapay zekâ eklentisi desteğiyle daha etkili sonuçlar elde edilmektedir. Bu projede MEF Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen bir çalışmadan örnek alındığı görülmektedir. Kullanıcı tarafından ödünç alınan ancak iadesi geciken materyallerin analizi yapılmaktadır. Bu analiz sonucunda, kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla önemli adımlar atılmıştır.

Bulanık mantık, karmaşık durumların ve belirsizliklerin yönetilmesine olanak tanımaktadır. Yapay zekâ uygulamaları arasında bulanık mantığın önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bilgi yönetimi süreçlerinde kütüphanelere esneklik kazandırmaktadır. Gelenekselleşen iki değerli mantık sistemlerinin, birçok gerçek yaşam durumunu yeterince iyi modelleyemediği görülmektedir. Bulanık mantık sistemleri bir kitabın konusunun tamamen edebi veya bilimsel olarak sınıflandırılması yerine, belirli oranlarda her iki kategoride yer alabileceğini savunmaktadır. Bu yaklaşım Lotfi Zadeh tarafından geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalar ve makaleler üzerine, bulanık mantığın yapay zekâ algoritmalarının insan benzeri düşünme yetenekleri kazanmasına katkı sağladığı görülmektedir. Bulanık mantığın yapay zekâ ile entegrasyonu, kütüphanelerdeki hizmetlerin geliştirilmesi ve belirsizliklerin yönetilmesinde kritik bir rol aldığı görülmektedir. Örneğin, bir kullanıcının hangi bilgiye ihtiyacı olduğu kesin olarak belirli olmasa da bulanık mantık algoritmalarının bu belirsizliği ele alarak en uygun kaynakları önerebildiği görülmektedir. Ayrıca, kullanıcılara kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması da kullanıcı memnuniyetini artırmaktadır.

MEF Kütüphanesi'nde yapılan diğer bir uygulama, Yapay Zekâ (YZ)destekli sınıflama sistemleridir. Bu çalışma için, LC sınıflama sistemi baz alınmıştır. Verilen promptlar sonucu kitapların içerik özelliklerine göre yer numarası verilmesi istenmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucu, kütüphanede kataloglama süreçlerinde yapılan katalogların doğruluğunun tespit edilmesi ve katalog sayısının artırılmasında önemli bir ölçüde destek sağlamıştır.

Bulanık mantık ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin kullanarak, kütüphaneler hizmet kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini arttırmayı hedeflemektedir.

Bu teknolojilerin gelecekte daha da gelişmesi beklenmektedir. Yapay zekânın kütüphanede kullanılan uygulamalar bağlamında sağlanan entegrasyonuyla sadece teknolojik bir yenilik olarak algılanmayacak bunun yanı sıra bilgiye erişim, hizmet geliştirme ve yönetim anlayışında köklü bir değişim sağlayacağı öngörülmektedir.

Bu projede bu doğrultuda birçok örneğe yer verilmektedir.

1.BULANIK MANTIK

Bulanık mantığın kökeni, Farabi'ye kadar dayandırılabilir. Bununla birlikte, bulanık mantığın ilk somut örnekleri Lotfi Zadeh tarafından geliştirilmiştir. 1975 yılında, buhar makinesinin kontrolünde kullanılan bir sistemde bulanık mantığın uygulaması gerçekleştirilmiştir. Zadeh'in çalışmaları ile aynı dönemde ve ondan bağımsız olarak, Alman matematikçi Dieter Klaua, çok değerli kümeler olarak bilinen kümülatif bir hiyerarşi için iki ayrı versiyon oluşturmuştur. Bu kümeler, bazı durumlarda Zadeh'in bulanık kümelerine benzer özellikler taşımaktadır. Ancak, tarihsel süreç incelendiğinde, Zadeh'in yaklaşımının Klaua'nın yönteminden daha etkili ve yaygın olduğu ortaya konulmuştur.

Lotfi Zadeh, Aristoteles sonrası mantık çalışmalarında ortaya çıkan çeşitli sorunlara çözüm sunarak Bulanık mantığı geliştirmiş ve hem teknoloji üreten hem de teknolojiden yararlanan bir mantık sistemini ortaya koymuştur. Bulanık mantık, klasik mantığın iki değerli yapısına karşı bir alternatif olarak geliştirilmiştir ve kesin düşünme kavramında farklı bir yaklaşım sunmaktadır. Bir önermenin yalnızca a ya da b olmasının ötesinde, aynı anda hem a hem de b olabileceğini öne sürmektedir. Bu teori, Aristoteles ve Boole'un iki değerli mantık sistemine önemli bir eleştiri niteliği taşımaktadır.

Yeni Çağ'da, sembolik mantığın matematiğin kesinliğinden yararlandığı gözlemlenmektedir. Ancak matematiksel yaklaşım, günlük hayattaki karmaşık ve uyumsuz davranışları değerlendirme ve açıklama konusunda yetersiz kalmaktadır. Klasik mantık, belirsizliği bilimsel olmanın dışında tutarak, bazı günlük yaşam durumlarını bilimsel incelemenin dışında bırakmıştır. Ancak, XIX. yüzyılın sonlarına doğru Heisenberg, belirsizliği bilimsel alana dahil etmiştir. Bu gelişme, belirsizliğin bilimsel çalışmalarda değer kazanmasına ve yaygın olarak incelenmesine yol açmıştır.

1930 yılında Lukasiewicz, üç değerli mantık sistemini önermiştir. Aynı dönemde, Black sürekli değerlere sahip mantık sistemini ortaya koymuştur. Bu düşünürlerin katkılarıyla çok değerli mantık sistemleri gündeme gelmiştir. Ancak, ilk bulanık mantık sisteminin kurucusu Azeri asıllı Lütfi Zadeh'tir. Zadeh, geliştirdiği bulanık mantık sisteminin günlük yaşamı daha iyi modelleyebileceğini öne sürmüştür. Bu sistem, insan zekâsı, dil ve mantığı ilişkilendirerek çalışmaktadır. Yapay zekâ alanındaki çalışmalar, bu gelişmelerden ilham

almıştır. Bulanık mantık bir akıl yürütme yöntemidir. Bu yaklaşım insan mantığına benzetilmektedir. İnsanların karar verme şekline benzetilir ve bir tahmin ile bilinmeyen arasındaki tüm olasılıkları içermektedir. Bulanık mantığın temelini bulanık kümeler ve bu kümelerin alt kümeleri oluşturmaktadır. Klasik mantık çerçevesinde, bir nesne ya bir kümenin elemanıdır ya da değildir. Ancak bulanık mantık, bu ikili durumu genişleterek, bir nesnenin bir kümeye belirli bir derecede üyelik gösterebileceği fikrine dayanır. Bu yaklaşım, belirsizlik ve kesin olmayan bilgilerin daha etkili bir şekilde işlenmesini sağlamaktadır.

Matematiksel olarak ele alınacak olursa, kümenin elemanıysa “1”, kümenin elemanı değilse eğer “0” değerini alır şekilde ifade edilir.

Şekil 1

Bulanık mantık örneği

Örneğin, bulanık mantıkta hava soğuk mu sorusu sorulduğunda çok soğuk mu, biraz soğuk mu veya çok az gibi cevaplar alınabilmektedir.

Bulanık mantık sistemi hem pratik hem de ticari amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin tüketici ürünler ve makinelerin kontrol edilmesinde kullanılmaktadır.

1.1.Bulanık Mantık Mimarisi

Dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar Fuzzifier, Intelligence, Rules ve Defuzzifier 'dır.

1.1.1.Fuzzifier (Bulanıklaştırıcı):

Bulanık mantık sistemi tarafından giriş verilerini anlaşılır bir hale getirmektedir.

Fuzzifier nasıl çalışır?

❖ Kesin olarak girilen veriler, üye fonksiyonları kullanılarak sistemde bulanık kümelere dönüştürülmektedir.

- ❖ Örneğin, sıcaklık verisi "28°C" olarak verildiğinde, sıcaklık durumu "ılık", "sıcak" ve "soğuk" gibi bulanık kümelerle aitlik dereceleri ile ifade edilmektedir.
- ❖ Sonuç olarak elde edilen bu verilerle bulanık ifadeler haline geldiği görülmektedir.

1.1.2.Intelligence (Zekâ):

Karar mekanizması olarak tanımlanmaktadır. Bulanık mantık sisteminin karar mekanizmasını oluşturmayı hedeflemektedir.

Intelligence nasıl çalışır?

- ❖ Kuralların aktif bir şekilde uygulanmasını ve doğru sonuçlar üretilmesine olanak sağlamaktadır.
- ❖ Sistemde karşılaşılan herhangi belirsizlik durumuna karşılık belirsizlikleri yönetmesini temsil etmektedir.
- ❖ Problemlerle ilgili bilgilerden ve çoğunlukla uzman sistemlerden bilgi edinmektedir.

1.1.3.Rules (Kurallar):

Sistemin düzgün çalışmasını belirleyen kurallar kümesi olarak tanımlanmaktadır.

Rules nasıl çalışır?

Sistemde kurallar genellikle "If- Then (Eğer-O halde) olarak gözükmektedir. Örneğin;

- ❖ Eğer sıcaklık yüksek ve nem yüksekse, o halde klima açık olsun.
- ❖ Eğer hız düşükse, o halde fren basıncı düşürülsün.

Bu kurallar üzerinde bulanık kümeler ve üye fonksiyonlarının işlem yaptığı görülmektedir.

1.1.4.Defuzzifier (Kesinleştirici):

Bulanık mantık sisteminden çıkan sonuçları kesin değerlere dönüştürmek üzere işlem yapmaktadır.

Defuzzifier nasıl çalışır?

- ❖ Genellikle çıktılar, cihazı kontrol etmek veya karar almak için kullanılabilir hale getirilmektedir.

- ❖ Örneğin, bulanık sonucu "hız düşürülmeli" olanın, "hız = 180 km/sa." gibi bir kesin değere dönüştürülmektedir.

Şekil 2

Bulanık yaklaşımın çalışma mantığı

1.2. Bulanık Mantık & Yapay Zekâ

Bulanık mantık bir tür makine zekâsı olarak anlaşılmaktadır. Bilgisayarlar kendilerine daha önce tanımlanmamış şeylerle karşılaştığında bulanık mantık sayesinde bunları tanımlama yeteneği göstermektedir. Örneğin bir çamaşır makinesi normal şartlarda her çamaşırı eşit zamanda yıkamaktadır ve eşit miktarda su harcamaktadır. Ancak bulanık mantık sistemiyle yapay zekâ ile güçlendirilmiş zeki bir çamaşır makinesi, çamaşırdan çıkan kirlilik durumuna göre çok kirli ve çok yıka, az kirli az su kullan normal kirli vb. çıkarımlarda bulunarak kendi kendisinin programlayabilmektedir ve hem zamandan hem de sudan tasarruf edilmesini sağlamaktadır (Demirel, 1999, s. 78).

Bulanık mantığın günlük hayatı sembolleştirdiği görülmektedir. Bilgisayarların mantık dizgesini bulanık mantık sistemi oluşturmaktadır.

Günümüzdeki teknolojik seviye ve teknolojik durum göz önüne alındığında klasik mantık iki değerli sistemi oldukça başarı göstermiştir. Ancak insanların birtakım özelliklerinin ve yeteneklerinin yansıtılmasında yetersiz kalmaktadır. Araba sürmek, bisiklet kullanmak, park etmek, konuşmak ve hikâye yazmak gibi birtakım özellikleri modellemede yetersiz kalmaktadır. Çünkü mesafe, ağırlık, zaman, yön, doğru, kuvvet

vb. hem zihinsel hem de fiziksel objeleri algılama yeteneğinin temelinde bulanıklı olmak yatmaktadır (Ural, 2010).

Bulanık mantığın çok yönlü değişkenleri hesaplayabilmesi aynı zamanda yapay zekânın gelişmesine de olanak vermiştir. Çünkü yapay zekâ, insanın çok yönlülüğünü ve üst bilişsel süreçlerini makinelere yaptırabilmeye odaklanmış bir alandır. Bu durumda Çelebi'ye göre (2020, s. 341) insanın değişmeyen, ayırıcı vasfını öğrenmek için gerekli olan “insan nedir? kişi nedir?” vb. soruların cevaplarını da yapay zekâ bulanık mantık sayesinde arayabilecek duruma gelebilir. Buradan hareketle yapay zekâ, insanların tutum ve davranışlarına benzeyen, insanlar tarafından yapılması için zekâ gerektiren işlevleri yerine getiren mekanik araç gereçler olarak tanımlanır (Alkayış, 2021, s. 232).

Bulanık mantığın sibernetik ve yapay zekâ çalışmalarına kaynaklık ettiği bilinmektedir. Yapay zekâ, zihin felsefesinin sorunlarından olan zihinsel durumların benzetimi konusunda tatmin edecek yaklaşımlar üretmek için bulanık mantıktan yararlanmaktadır. Bu yüzden bulanık mantık teknoloji mantığı olarak görülmektedir. Ancak Zadeh bulanık mantığın sadece teknoloji alanında değil ekonomi, dilbilimi, siyaset, felsefe, sosyoloji, vb. alanlarda da kullanılacağını ifade etmiştir (Zadeh, 1994).

“Bulanık mantık sayesinde insan aklının yapabileceği hemen hemen bütün eylemler bilgisayar destekli makineler tarafından da gerçekleştirilebilir hale gelmiştir (Baransel, 2018, s. 4).” Bulanık mantık ile oluşturulmuş yapay zekâ sistemleri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda örneğin, bilgi depolama, bilgisayar destekli robotlar, emniyetli fren sistemleri, makine öğrenmesi, asansörler gibi hemen hemen her alanda yer alan bulanık mantıklı bilgisayar sistemleri görülmektedir.

2.YAPAY ZEKÂ

2.1.Yapay Zekânın Tarihçesi

Yapay zekânın tarihi Milat'tan önce eski Yunan mitolojisine kadar gittiği görülmektedir. İnsan özelliklerine benzer olarak üretilen robotlarla ilgili çeşitli fikirlerin Antik Yunan döneminde yaşama geçirildiği görülmektedir. Bunun bir örneği, rüzgâr mitolojisine hükmedilerek bilinen Daedalus'un yapay insanlar yaratmaya çalışmasıdır. İnsan düşünce sistemine tanımlamak amacıyla çalışmalar yürüten filozofların, tasarladığı modern yapay zekâ görülmeye başlanmıştır. Yapay zekâ için 1884 yılı oldukça önemlidir. Bu yıllarda zeki, insansı davranışlar sergileyecek mekanik bir makine üzerine Charles Babbag'nin çalıştığı görülmektedir. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda makinelerin bir insan kadar zeki davranışlar sergilemeyeceğine ve üretmeyeceğine karar vermiş ve çalışmalarını askıya almıştır. 1950 yılında bilgisayarların satranç oynayabileceği fikrini Claude Shannon ortaya atmıştır. 1960'ların başına kadar yapay zekâ üzerindeki çalışmalar yavaş yavaş devam etmiştir.

1956 yılı, yapay zekânın resmi olarak tarihte ortaya çıktığı yıl olarak belirlendiği görülmektedir. Bu bağlamda geliştirilen zekâ testlerinde kullanılan geometrik formlardan farklı olarak, akıllı bilgisayarların yaratılabileceği fikrini ortaya koymuştur.

1950'de Turing, bir makinenin zekâ gücünü ölçmek için bir test oluşturmuştur. Bu testin sonucu, bilgisayarlara atanan zekâ derecesini göstermektedir. Testi başarıyla tamamlayan makinelerin zekâ derecesi yeterli kabul edilmektedir.

LISP (Liste İşleme Dili), John McCarthy tarafından 1957 yılında geliştirilen fonksiyonel bir programlama dilidir. Yapay zekâ için geliştirilmiştir. LIPS, yeterince eski ve güçlü programlama dillerinden biridir. Liste işleme dilinin yapısı, temel işlemleri temsil eden esnek programlar oluşturulmasına olanak tanımaktadır.

Yapay zekâ için 1965-1970 yılları arasının karanlık ya da duraklama dönemi olarak tanımlandığı görülmektedir. YZ üzerindeki gelişmeler bu dönemde teste tabi tutulmayacak kadar azdır. Beklentiler nedeniyle gelişen aceleci ve iyimser tutumun yapay zekâyâ sahip makineleri ortaya çıkarmanın kolay olacağı fikrinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Akıllı

makineleri yaratmak için veri yükleyerek adım atma fikri başarılı olmamıştır. 1970-1975 yılları arasında yapay zekânın ivme kazandığı görülmektedir. Yapay zekâ sistemlerinde hastalık, teşhis gibi konularda elde edilen başarı sayesinde, günümüz yapay zekâsının temelleri atılmıştır. Psikoloji gibi diğer bilim dalları aracılığıyla 1975-1980 yılları arasında yapay zekâdan faydalanabilecekleri fikrini geliştirmişlerdir.

Büyük projelerde ve pratik uygulamalarda 1980'li yıllarda yapay zekânın kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Geleneksel yöntemlerle kullanıcıların ihtiyaçları karşılanırsa da, bu süreçte ekonomik yazılım ve araçlar kullanılarak yapay zekânın kullanım alanının daha geniş bir yelpazeye ulaşması sağlanmıştır.

2.2.Yapay Zekâ Nedir?

Yapay zekâ, makinelerin geliştirilmesine yönelik teknolojinin genel adıdır. Tamamen yapay yollarla yaratılmış ve hiçbir canlı organizmadan faydalanmadan, tıpkı insanlar gibi davranış ve tutumlar sergileyebilen İdealist bir yaklaşımla ele alındığında tamamen insana benzeyen, hissetme, öngöründe bulunma, karar alma gibi işlevleri yerine getirebilen yapay zekâ ürünlerine çoğunlukla robot ismi verilmektedir. Yapay zekânın ilk adımları Mathison Turing'in "Makineler düşünülebilir mi?" sorusuyla başlamakta, XX. Yüzyılın Büyük Savaşı sırasında bilgisayarların geliştirilmesinde ve çeşitli askeri sistem teknolojilerinin ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Makine zekâsı kavramı, çeşitli kod algoritmaları ve veri çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ilk bilgisayarlardan günümüzde kullanılan akıllı cep telefonlarına kadar üretilmekte olan bütün teknolojik cihazların insan temelli geliştirilip sunulduğu bilinmektedir. YZ'nin önceki dönemlerde çok yavaş gelişmiş olsa da günümüzde önemli adımlar attığı görülmektedir. Yetenekli robotların ortaya çıkmasıyla günümüzde ne kadar ilerleme kaydedildiğinin görülmektedir. McCulloch ve Pitts, yapay zekâ çalışmalarıyla beraber yapay sinir hücrelerinin ürün geliştirme odağında farklı bilim dallarından yararlanarak insan davranışlarına işaret eden robotlara çeşitli işlevler atama yeteneğini tanıtmıştır. Bununla beraber, fabrikada tek kollu robot işçiler için ilk adımların atıldığı görülmektedir.

Yapay zekâ kavramı YZ çalışmalarını teşvik ederken, Yapılan çalışmalarda YZ ürünleri hakkında yeterince ilgiye sahip olmaması sonucunda beraberinde birçok sorunu getirdiği

görülmektedir. Ancak karşılaşılan problemlere karşı akıllı çözümler getiren YZ geliştiricileri, YZ'nin ticari ileriye taşımış ve sonraki dönemlerde ortaya çıkan YZ endüstrisi başarılı çalışmalar elde edildiğini göstermiştir.

2.3.Günümüzde Yapay Zekâ

2.3.1.Kullanım Alanları

Son zamanlarda popülerlik kazanan ve ilgi çekici konularından biri haline gelen yapay zekâ günlük yaşantımızda bize çoğu şeyde eşlik ettiği görülmektedir.

- ❖ **Tüketici ve Elektronik aletler:** Akıllı saat, akıllı telefon, akıllı robot süpürge gibi zekâ teknoloji yapay zekâ kullanarak tüketicilerin etkileşimlerini kişiselleştirdiği görülmektedir.
- ❖ **Yapay Zekâ ve Otomobil Teknolojisi:** Sürücü destek sistemine sahip araçlar yapay zekâdan yararlanarak, trafikte kullanıcılar için daha güvenilir ve verimli hareket etmesini sağlayan ortam hazırlamaktadır.
- ❖ **Sağlık Hizmetleri:** Tedavi önerilerinde, hastaya tıbbi teşhis koyulmasında yapay zekâ sistemlerinde destek alınması doktorlara destek sağlar.
- ❖ **E-ticaret:** Alışveriş sitelerinde yer alan kişiye özel reklam ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan yapay zekâ sistemleri aktif olarak çalışmaktadır.
- ❖ **Finans ve Bankacılık:** Yatırım stratejisi geliştirme ve kredi değerlendirilmelerinde yapay zekâyı başvurulduğu görülmektedir.
- ❖ **Eğitim:** Kullanıcılara kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda uygun yönlendirmeler sağlamaktadır.
- ❖ **Müşteri Hizmetleri:** Farklı sektörlerde yer alan şirketler hizmetlerini iyileştirmek adına yapay zekâ destekli otomatik yanıt sistemi ve Chatbot kullanmaktadır.
- ❖ **Akıllı Ev Cihazları ve Otomasyonlar (IoT):** Evlerde kullanılan akıllı cihazların internet üzerinden birbirleriyle ve kullanıcılarla etkileşime geçme süreçlerinde yapay zekâdan destek aldığı görülmektedir.

Gibi teknolojilerle birçok alanda kullanıldığı görülmekte ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak günlük yaşantımızı zenginleştirmektedir.

2.4.Yapay Zekâ Arama Motorları

YZ destekli günümüzde kullanılan arama motorlarına ait sohbet botları ve arama motorlarının kullanıcıların bilgiye erişmek istedikleri süreçte işlerini kolaylaştırarak daha etkili ve hızlı sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır. Bilinen, gelenekselleşen arama motorlarının farklı olarak Doğal Dil işleme (NLP), YZ teknolojilerini ve makine öğrenimini kullanarak bu araçlar geliştirilmiştir. Tüm kullanıcı kesimine hitap etmektedir. İhtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş cevaplar vermektedir. Günümüzde kullanılan yapay zekâ destekli arama motorları ve sohbet botlarını sıralayacak olursak bunlar, Copilot, Google Bard- Gemini, Perplexity, You.com, Komo, Phind ve gibi birçok platformun, yenilikçi özellikleriyle kullanıcı deneyimini geliştirilmesiyle dikkat çekmektedir. İşte bunlar tanımlanacak olursa,

2.4.1.Microsoft Bing- Copilot

Copilot, Microsoft'un geliştirdiği bir arama motorudur. Yapay zekâyayla entegre olmasıyla beraber doğrudan içerik önerileri ve yanıtlama hizmeti sunmaktadır. OpenAI'ın dil modelleriyle entegrasyonu sayesinde kişiselleştirilmiş ve daha akıllı bir arama deneyimi sunmaktadır.

Şekil 3

Copilot arayüzü

2.4.2. Google Bard- Gemini

YZ entegrasyonlu bir arama motorudur. Google'ın geliştirdiği güçlü bir dil modeli olan Gemini, LaMDA'ya dayalıdır. Kullanıcıların doğal dilde sorduğu sorulara anlamlı, detaylı ve yaratıcı cevaplar vermekle birlikte, bilgiye hızlı bir şekilde erişmesini sağlayan YZ platformu olarak tanımlanabilmektedir.

Şekil 4

Gemini arayüzü

2.4.3. Perplexity

Kullanıcıların sorularını anlamak, hızlı ve doğru yanıtlar sunabilmek üzere ortam hazırlayan YZ destekli arama motorudur. Araştırmalarda bilgiye nereden ulaştığıyla ilgili kaynak mutlaka verir, bu özelliğiyle de dikkat çekmektedir. Kaynak vermekle beraber ilgili konuyla alakalı video linkleri de paylaşmaktadır. Bu sebeple akademik çalışmalar için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Şekil 5

Perplexity arayüzü

2.4.4. You.com

YZ destekli arama motoru olan You.com, kullanıcılara geleneksel cevaplarla beraber YZ destekli yanıtlarda sunmaktadır. Arayüzü özelleştirilebilmektedir. Bu sayede kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir arama deneyimi sunmaktadır. YouChat'te sunmuş olduğu bir diğer YZ destekli sohbet botudur.

Şekil 6

You.com arayüzü

2.4.5.Komo

Kullanıcıların istemiş olduğu bilgilere ulaşması konusunda arama sürecini kolaylaştıran YZ destekli bir arama motorudur. Oldukça etkileşimli ve içerikleriyle ön plana çıkmaktadır.

Şekil 7

Komo arayüzü

2.4.6.Phind

Teknik konularla daha çok ön plana çıkan Phind, mühendislik ve programlama için bilgi arayan kullanıcılar için tasarlanan YZ destekli arama motorudur. Açıklama ve problem çözme yeteneğiyle kullanıcılara yardımcı olmaktadır.

Şekil 8

Phind arayüzü

Bu araçların çeşitliliği, bilgiye erişim sürecinin daha zengin ve kapsamlı hale gelmesini sağlamaktadır.

3.KÜTÜPHANE & TEKNOLOJİ

Antik, klasik ve orta çağdan XXI. yüzyıla kadar kütüphanelerin toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere sürekli değişime uğradığı görülmektedir. Bu bağlamda, tarih boyunca kütüphanelerin gelişimini ve dönüşümünü yansıtan çeşitli kütüphanecilik evrelerinin günümüzde de geliştiği görülmektedir. Kütüphane hizmetleri üzerinde teknolojinin etkisi, kritik bir öneme sahiptir. Teknolojinin yeri, medeniyetin her aşamasında kütüphanelerin sağladığı hizmetleri şekillendirmekle sonuçlanmıştır. Bu evrelerin son derece önemli olmasıyla beraber kütüphanelerin mevcut teknolojiyi kullanarak hizmet kalitesini arttırmaya ve kütüphaneciliğin bu süreçte nasıl evrildiğini anlamaya yardımcı olmaktadır.

3.1.Kütüphaneler & Teknolojik Gelişmeler

Dijital çağda kütüphanecilerin başarılı olabilmesi için, güncel teknolojileri benimsemeli ve bu değişime uyum sağlamalarıyla gerçekleşmektedir. Kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edebilmesi için kütüphane hizmetlerinin bu değişimi zorunlu bir dönüşüm olarak kabul etmesi gerekmektedir. Bu da teknolojiye karşı sadece bir yenilik gözüyle yaklaşımını kabul etmeyip adaptasyonu arttırmaktadır. Bu bağlamda YZ gibi gelişen teknolojilerin, kütüphaneler ve kütüphaneciler için önemli fırsatlar sunduğu görülmektedir. Bu yaklaşımı birçok araştırmacı yıkıcı bir güç olarak görse de gelişen bu teknolojinin kütüphanecilerin yerini alacağı iddia edilen araçlardan daha çok, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları destekleyen ve kolaylaştıran araçlar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kütüphanecilerin gelenekselleşen yapıdan uzaklaşıp, kütüphane hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak amacıyla YZ'den destek alabilmektedir. Yenilikçi yaklaşımlarıyla, sürekli öğrenme ve çözümler geliştirmede esnek becerilere sahip olan kütüphanecilerin özellikleriyle ön plana çıktığı görülmektedir. Bir diğer tanımla kütüphanecilik, değişimlere hızla ayak uydurabilen dinamik yapıları bir alandır. Günümüz teknolojisinden faydalanarak kullanıcı hizmetlerini iyileştirmeyi ve bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu konuda daha farklı çalışmalar yürütmek için kütüphanecilerin YZ sistemlerini tanımaları ve bu doğrultuda kütüphaneyle entegrasyonunu sağlamak üzere çeşitli alanlarda eğitim almaları oldukça önemlidir.

3.2.Teknolojik Gelişmelerle Kütüphaneciler için Öne Çıkan Konular

3.2.1.Beceri Geliştirme Yolları:

Kütüphaneciler tarafından YZ'dan destek alınarak yapılan çalışmalar için çalışma prensipleri bilinmeli ve veri yönetimi konusunda yetkinlik kazanmaları gerekmektedir. Bu yetkinliğin kazanılabilmesi için gelişime açık olunmalı ve mesleki gelişim programlarına katılmalı eğitimler ve atölyeler düzenlenmelidir. Kütüphanecilerin YZ tabanlı araçlar ve veri analizinin kullanmayı bilmesi profesyonel hayatlarında avantajlar sağlayacaktır.

3.2.2.YZ ile Değişimi Benimsemek:

Kütüphanelerle YZ'nin entegrasyonunun sağlanması sadece teknolojik bir adım değil beraberinde kültürel değişimi de getirmektedir. Bu süreçte değişime karşı gösterilen direnç bu yeniliklerin keşfedilmesine ve sürdürülebilir olmasına en büyük engellerden biri olmuştur. Karşılaşılan bu engellere karşılık kütüphanecilerin, mutlaka değişime açık bir tutum sergilenmeleri gerekmektedir. Bu tutum ancak farkındalık artırıcı çalışmalar ve eğitim programları ile sağlanabilmektedir.

3.2.3.BT ile YZ İş birliği:

Bu aşamada yapılan çalışmalar için YZ entegrasyonunu sağlamak üzere sadece kütüphanecilerin çalışmaları yetersiz kalmaktadır bu süreçte BT ile etkin bir iş birliğine de ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlanan bu iş birliği sonucunda sistemlerin etkin bir şekilde çalıştığını ve teknik altyapının güçlendirildiği gözlemlenmektedir.

3.2.4.Kullanıcı Hizmetlerinin Gelişimi:

Kullanıcılardan gelen bilgi ihtiyaçlarını anlamak ve cevap vermek kütüphanecilerin en temel görevleri arasında yer almaktadır. YZ teknolojileri, kullanıcı verilerini analiz ederek iyi hizmet sunulmasını sağlamaktadır. Örneğin, kullanıcıların okumuş olduğu kitaplardan analiz edilerek seçilen konu üzerinden kaynak önerilmesi...

3.2.5. Veri Gizliliği ve Etik Hususlar:

Çalışma süreçlerinde veri toplama ve veri analizi aşamasında YZ'nin, veri güvenliğini ve gizliliğini sağlama konularında birçok sorunu yanında getirdiği görülmektedir. Bu süreçte eylemi yürütecek olan kütüphanecilerin kullanıcılara ait verilerin korunmasında, etik kurallar çerçevesinde ilerlemesi gerektiğinin bilincinde olması gerekmektedir. Veri gizliliği ve etik hususlar doğrultusunda bir standart geliştirilmeli ve herkes buna uymalıdır.

3.2.6. Hizmette Yenilikçi Yaklaşım:

Kullanıcı dostu ve yenilikçi hizmetler geliştirmek üzere YZ'nin sunduğu fırsatlarla göz ardı edilmemelidir. Örneğin,

- ❖ **Kullanıcı Özelinde Geliştirilmiş Öneri Sistemleri:** Yapılan analizler sonucu kullanıcının önceden tercih etmiş olduğu kaynaklara benzer yeni kaynak önerisi.
- ❖ **SSS Robotları:** Gelenekselleşen soru kalıplarına anında yanıt vermek üzere tasarlanan robotlardır. 7/24 hizmet sunarak kullanıcının merak ettiği sorulara cevap verir. Bu çalışmaya Chatbot örnektir.
- ❖ **Otomasyonlarla Kaynak Yönetimi:** Kataloqlama, tasnif gibi teknik hizmetlerin yürüttüğü çalışmalarda kütüphanecilerin iş süreçleri hızlandırılabilir.

3.2.7. Dijital Okuryazarlığa Yönlendirme:

Dijital okuryazarlığın yaygınlaşmasında kütüphaneciler çok önemli bir role sahiptir. Benimsenen YZ teknolojileriyle bu sürece dahil olan her kullanıcıya dijital araçların etkin kullanımı göstererek bilgiye erişim kullanma yetenekleri geliştirmek üzere eğitimler sunmaktadır. Bu da beraberinde yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmektedir.

3.2.8. YZ Entegrasyonu ile Stratejik Planlama:

Süreçlerin yönetilmesinde stratejik planlamanın başarılı olması YZ'nin entegrasyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Kütüphanenin belirlenen hedefleri doğrultusunda kütüphanecilerin, mutlaka ihtiyacı olan alanları belirlemeli sahip olduğu yetenekleri değerlendirerek bir yol haritası oluşturmalıdır. Bu dengeyi sağladığı sürece kütüphane hizmetlerinin genel stratejisiyle YZ uygulamaları uyumlu hale getirilebilmektedir.

“Geleneksel kütüphaneler toplumun farklı kesimine hizmet verebilmek için tasarlanmış mekânlardır. İçinde basılı kitap ve yayınların bulunduğu bu taş yapıların büyüklüğüne göre ihtiyaçları da o denli büyük olmaktadır. Geçmişten günümüze taşınan sınırlı sayıdaki tarihi önceliğe sahip geleneksel kütüphaneler, çağımızın önemli bilgi kaynaklarıdır (Abuzaid ve Singh, 2009).”

Gelecek kuşaklara aktarılmak üzere korunma ihtiyacı yazılı kaynakların kütüphanelerin değişimini hızlandırdığı görülmektedir. Antik çağlardan beri kütüphaneler bilgi alma ve depolama merkezi olarak farklı şekillerde kullanılmıştır. Baskı teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte seri kitap üretimi ve bilgi depolama için birincil ortam oluşturulmuştur. Sesli ve görsel medya ortamlarının artması, manyetik teyp ve CD-ROM gibi yazdırma seçeneklerinin gelişmesini sağlamıştır. Dijital kütüphanelerin tarihi için en önemli kilometre taşı, internetin bulunmasıdır. İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber internet kullanıcılarının veri tabanlarına, programlara, kütüphane kaynaklarına, uluslararası konferanslara erişmek oldukça hızlı olmaktadır (Çağiltay, 1995).

“1950’lerden bu yana bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişimi, ağ teknolojisinin tek bir noktadan çok uzak yerlere dijital erişime izin vermesi, geleneksel kütüphanelere dijital kütüphaneleri kurmak için fırsat yaratmıştır (Keralapura, 2009).”

Küreselleşen dünyamızda bilgide sınırların kalktığı geleneksel kütüphanecilikte bulunduğu çevreye hizmet veren yapılar haline gelmektedir. Günümüzde kütüphanelerin misyonu bilgiyi paylaşmaktır. Bu bağlamda eğitim ve öğretim hizmeti vermekte olan her üniversitenin geleneksel yapıya sahip bir kütüphanesi olduğu görülmektedir. Kütüphaneler eğitim ve araştırmalarının önemli bir parçasıdır. Tarihsel gelişimde kütüphaneler, faaliyet gösterdikleri kurumlardan yapısal olarak etkilenmişlerdir. Özellikle üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin kütüphaneleri hangi amaçla kullandıkları öğrenim gördükleri fakülteye, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma durumlarına göre değişim göstermektedir (Tenopir, 2003).

“Öğrencilerin bilgiye ulaşmak için kullandıkları çoğu üniversite kütüphaneleri basılı dergiler, kitaplar ve konferans tutanakları gibi sınırlı kaynaklara sahiptirler (Bancroft, Croft, Speth ve Phillips, 1998).”

Kullanıcı beklentileri, teknolojinin ileri taşınmasıyla birlikte değişmektedir.

Türkiye’de internetin gelişip yaygınlaşmaya başlamasıyla e-kütüphane çalışmaları başlamış ve özellikle eğitim kurumlarında bu çalışmalar daha hızlı gelişmiştir. Bu iletişim aracı bilgi değişiminde, dolayısıyla kütüphane hizmetlerinde etkin bir rol oynamaktadır. Ancak e-kütüphaneye yönelik çalışmalar var olan klasik kütüphanelerdeki kitapların internet üzerinden aranması ve ayırma işleminin yapılmasından öteye geçememiştir. Gerçek anlamda e-kütüphane uygulamalarının tüm kaynakların internet üzerinden erişilebildiği ve kullanıcının bilgisayarına kaydedebildiği bir biçimde olması gerekmektedir. (Akçayol, Şimşek ve Bay, 2005).

Modern çağın gereklilikleri doğrultusunda, üniversitelerde önlisans, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde eğitim gören öğrenciler, ödevlerini tamamlamak için öncelikli olarak interneti tercih etmektedirler. Bu nedenle, eğitim kurumlarında e-kütüphane kavramının geliştirilmesi büyük önem taşımakta olup, bu durum kütüphanecilik hizmetlerinin de ilerlediğini göstermektedir.

Akademik kütüphaneler, küresel ölçekte bilgiye erişim sağlamanın yanı sıra, ülkelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Üniversite kütüphaneleri, bilim insanları için öğrenme ve araştırmayı teşvik eden fiziksel alanlar sunabilir. Kaynak çeşitliliğini artırarak katılımcıların daha fazla kaynağa erişimini sağlayabilir. Ayrıca, kitap seçimi, kullanımı ve belgelerin etkin değerlendirilmesi konularında kaynaklar ve keşif araçlarının kullanımı hakkında eğitimler sunulabilmektedir.

“Türkiye’de mevcut kütüphanelerin yetersizliği ve her bölgeye bir kütüphane kurulamaması sebebiyle e-kütüphaneler çok büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, klasik bir kütüphane için gerekli olan birçok aracın ve personelinde kullanılmayacak oluşu e-kütüphane için gerekli olan maliyeti düşürmektedir. (Akçayol ve diğ., 2005).”

Bilgi arayan kullanıcılar için geleneksel kütüphaneler araştırmaları için ilk durak olarak tanımlanmamaktadır. Bilgi arayan kullanıcıların neredeyse tamamının araştırmalarını

genellikle Google, Yandex, Firefox gibi arama motorlarını üzerinden yaptığı görülmektedir. Kütüphanelerin dijital ortama uyum sağlama süreci gelişen yazılım ve bilgi sistemleriyle hızlanmıştır. Elektronik kütüphanelerin, geleneksel yapıyla öğrencilerine hizmet veren kütüphanelerden fark yaratması üzerine yenilikleri takip ederek e-kütüphane konusuna bakış açılarını daha çabuk değiştirmektedirler. Bu kapsamda eğitim kurumlarında öğrencilere daha iyi hizmet sunabilmek için, bu yolda elektronik kütüphaneyi (e-kütüphane) eğitim ve öğretim kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarla destekleneceği düşünülmektedir. Eğitim kurumlarının geleceğinde e-kütüphanelerin önemli bir yer edindiği görülmektedir.

4.KÜTÜPHANELERDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI: YENİLİKLER VE FIRSATLAR

Dijital teknolojilerin kullanımıyla bilgi işleme, depolama ve erişim alanlarında kaydedilen ilerlemeler, bilgisayarların insana özgü düşünme, karşılaştırma, karar verme, etkileşim ve öğrenme gibi yetenekleri, uygun donanım ve yazılım desteğiyle taklit edebilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda, gelecek nesiller, kütüphanelerin yapay zekâ tabanlı uygulamalarının da dahil olduğu çeşitli alanlarda bu teknolojilerin etkilerini ve faydalarını deneyimleyeceklerdir.

Yapay zekâ, bilgisayar bilimi alanında gerçekleşen gelişmeler ve yeniliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve bilgi ile iletişim sektörlerinin tamamını etkilemiştir. Uzun süren çalışmalar sonucunda, yapay zekâ teknolojileri kütüphanecilik alanında da tıpkı bir kütüphaneci gibi hizmet verebilen akıllı kütüphane sistemlerini hayata geçirmiştir. Geleneksel yöntemlerin yerini akıllı sistemlerin alması konusu, 1990'lardan bu yana gündemde olan bir tartışma konusudur. Kütüphanelerde kullanılan bu akıllı sistemler, kullanıcıların, çalışanların ve yöneticilerin bilgiye erişim ve sunum süreçlerinde yapay zekânın sağladığı yeniliklerden faydalanmalarına imkân tanımaktadır. Kataloglama, sınıflama, indeksleme, danışma, belge temini ve ödünç verme gibi pek çok kütüphane hizmetinde yapay zekâ uygulamalarından yararlanılabilmektedir.

Dördüncü sanayi devrimi, büyük veri kümelerinin toplanmasını ve organize edilmesini mümkün kılan bir ortamı ön plana çıkarmıştır. Bunun yanı sıra, bilgi kaynaklarının giderek artan bir şekilde web ortamında yer alması, bilgi miktarının ve karmaşıklığının daha da artacağı kaygısını gündeme getirmiştir. Günümüzde gerçek ve dijital dünyanın birbirine entegre olmasıyla birlikte, kütüphane kullanımına fiziki olarak kullanmak isteyenlerle beraber, fiziki ortama gereksinimin duyulmayacağı görüşünü benimseyen bir toplulukta bulunduğu görülmektedir. Bu bağlamda, bilgiye erişim ihtiyacı, nesnelerin interneti (IoT) ile sağlanmaktadır. IoT, bilgiyi ve nesnelere birbirine entegre ederek, kullanıcıların bilgiye daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Bu gelişmeler ışığında, kütüphanelerin birçok işleviyle gelecekte de ihtiyaç duyulan ve kullanılan alanlar olarak varlıklarını sürdüreceği öngörülmektedir.

Bu işlevler:

- ❖ Gelecekte insanların ihtiyaçlarına göre kütüphanede zamanlarını geçirmeleri ve çeşitli etkinliklere katılmayı sürdürmeleri devam edecektir.
- ❖ Dijitalleşmeyen bütün materyallerde kullanıcılar yapmış oldukları araştırmalar için kütüphanecinin rehberlik etmesine ihtiyaç duyacaktır.
- ❖ Büyük veriyle birlikte ortaya çıkan problemlerin çözümüne katkı sağlamak amacıyla, kütüphanelerin veri ve bilgi yönetimindeki görev ve etkileri daha da önemli hale gelecektir. Kütüphaneler, bünyelerinde bulunan verileri işleyip düzenleyerek, yapılandırılmış ve bağlantılı veri formatlarına dönüştürerek büyük verinin daha işlevsel bir hale gelmesine olanak tanıyabilirler.

Yapay zekâ, dijital kütüphane sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sistemlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla farklı yöntemler ve teknikler sunmaktadır. Farklı türde veri yapıları, üst veriler ve bileşenlerin yer aldığı sistemlerin uyum içinde çalışabilir olması önemli konular arasında yer almaktadır

Kullanıcı kitlesinden gelecek talepleri karşılamak üzere ilgili kaynakların bulunmasında öncülük eden bilgi yöneticileri, herhangi bir sorunla karşılaştığında çözüm bulmak için yeni teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda bilgiye erişmek üzere kullanılan sistemlerle uyumlu olmak gerekmektedir. Yapay zekânın; işlemleri rutin bir boyuttan otomatikleğe taşımak, araştırma süreçlerinde katkıda bulunmak, verimliliği artırmak üzere çalışmalar yürütmek ve veri görsellerini geliştirmekte oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Bu iş ve işlemleri bilgi merkezlerinin nasıl desteklediğini aşağıda yer alan örneklerden gözlemleyebilmekteyiz. Bunlar:

4.1.Yapay Zekâ Destekli Kütüphane Hizmetleri:

- ❖ YZ, kütüphanelerde çeşitli hizmetleri iyileştirmek için kullanılmaktadır. Bunlar arasında kullanıcı deneyiminin artırılması, operasyonel verimliliğin iyileştirilmesi ve bilgi yönetiminin otomatikleştirilmesi yer alır.

4.1.1. AI Otomasyonları:

- ❖ Chatbotlar, öneri sistemleri, otomatik raporlama ve veri analizi, otomatik çeviri sistemleri, görüntü ve ses tanıma sistemleri, öneri sistemleri, robotik süreç otomasyonu ve akıllı üretim gibi otomasyonlar YZ tarafından desteklenmektedir.

AI otomasyonlarının temel amacı iş süreçlerini hızlandırmak, insan hatalarını azaltmak ve maliyetleri düşürmek için kullanılmaktadır.

4.1.2. Yapay Zekâ (YZ) Eklentileri:

- ❖ Günlük görevleri ve kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmeyi hedeflemektedir. Örneğin, ChatGPT, Copilot, Grammarly, Jasper, Replika, GitHub, Translator, DeepL gibi araçlar yapay zekâ eklentileri olarak değerlendirilmektedir.

4.1.3. Sosyal Medya Tasarımları ve Kütüphane Hizmetleri:

Kütüphanelerin sosyal medya tasarımlarını ve içerik oluşturma süreçlerinde aktif olarak kullanıldığı görülmektedir. Yapay zekâdan destek alarak, bu sayede kütüphaneler kullanıcı deneyimlerini ve dijital varlıklarını güçlendirmektedir.

4.1.4. Veri Analizi ve Raporlama:

- ❖ YZ, bilgi erişimini ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için kütüphanelerde veri analizi ve raporlama faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Özellikle GPT-4'ün Veri Analizi eklentisi, veri setlerinin raporlanması ve analizinde doğru sonuçlar verdiği görülmektedir.

Bu başlıklar incelendiğinde, kütüphane hizmetlerinin işleyişine yapay zekânın nasıl entegre edildiğini ve ne aşamalarda destek alındığını gözlemlememizi sağlamaktadır.

4.2. Kütüphanelerde Yapay Zekâ Uygulamalarının Kullanımı

Teknolojik gelişmeler günümüzde dijital dönüşüm süreci ile birçok alanda hizmet sunumunu, iş süreçlerini ve karar verme mekanizmalarını köklü bir biçimde değiştirdiğini ve etkilediğini göstermektedir. Yaygınlaşan bilgi sistemlerinin, yeni dönemde ileri düzey bilgisayar teknolojileri ve yapay zekâdan yararlandığı görülmektedir. Yapay zekânın ve BT bilgi hizmetleri alanında çok önemli yapılar sunmaktadır. Veri yönetimi, bilgiye erişim ve

kullanıcı memnuniyetiyle kütüphaneler bu hızlı dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Bu da yanında yenilikçi teknolojilerden yararlanmanın sonuçlarını getirmektedir.

Bunun sonucunda uzman sistemler de olduğu gibi NLP ve robotik ileri düzey teknolojilerin uygulamaları olarak kabul edilmektedir. Bu uygulamalar bilgiye erişimi hızlandırmak ve verimli kılmak için kütüphane hizmet kalitesini arttırmak üzere öne çıkmaktadır.

Teknolojik yeniliğin aşağıda bu üç önemli başlı ele alınmaktadır. Kütüphanelerdeki uygulamalar, bu uygulamaların sundukları avantajlar ve karşılaşılabilecek zorluklardan bahsedilecektir.

4.2.1.Uzman Sistemler

“Uzman sistem, bir alana ait uzman bilgilerinden yararlanarak ve o uzmanın mesleki düşünce sistemini taklit ederek problem çözme ile karar verme aşamalarında gerçek ve sezgisel araçları kullanan bilgisayar sistemleridir (Gupta ve Singhal, 2013, s.110).”

“Yapay zekânın kullanıldığı sistemler, karmaşık sorunların çözümünde hızlı hareket edebilmek için destekleyici unsurlar olarak da kullanılmaktadır. İlgili sistemlerin uygulandığı/ kullanıldığı alanlarda uzman sistemlerin, insanların zekâsal yeteneklerine benzer performans sergiledikleri görülmektedir (Kurbanoglu, 1992, s. 189).”

“Uzman bir sistemin temel yapı taşları; bilgi tabanı, çıkarım motoru ve açıklama üniteleridir. Ayrıca bir uzman sistem, bir uzmandan elde edilen bilgiyi, bilgisayarca anlaşılabilir bir formata dönüştüren bilgi edinme ünitesi ile kullanıcı ve sistem arasındaki diyalogu sağlayan kullanıcı ara yüzü gibi unsurlara da sahiptir (Bennett ve Pou, 2014, s. 4).”

Daha açık şekilde ifade edilmek üzere uzman sistemler, tüm kararlar ve olasılıklar değerlendirmesi yapıldığında en iyi çıkarımı bilgisayar sistemlerinin yaptığı görülmektedir.

Bilgi akışı; bilgi edinme ünitesi ile uzmandan bilgisayara iletilmektedir. Sonrasında ise kullanıcı ara yüzü kullanılarak bilgisayardan uzmana aktarılmaktadır. Kütüphaneler için kullanılan bir uzman sistemin veri tabanı, alan uzmanlarının karar vermek amacıyla gereksinim duyduğu tüm bilgi ve kuralları içermektedir. Sistem, bu veriler doğrultusunda çıkarım mekanizması aracılığıyla bir kütüphaneci kadar, hatta bazen daha fazla değerlendirme yapabilmektedir. Çünkü uzman sistemin bilgi

tabanına, alan ile ilgili her türlü bilgi ve uzman tecrübesi aktarılmaktadır. (Asemi ve Asemi, 2018).

“Yapay zekâ sistemleri kütüphane danışma hizmetleri kapsamında örneğin çevrimiçi sorulara yanıt verme, arama yapma, kullanıcıları kaynaklara yönlendirme gibi farklı konularda yararlı olmaktadır (Su ve Lancaster, 1995, s. 219).”

Kütüphane danışma hizmetlerinde uzman sistemlerin avantajları ve dezavantajları şu şekilde ifade edilmektedir:

Avantajlar:

- ❖ Kütüphanecilerin hizmet vermek üzere bulunmadığı zamanlarda kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda fayda sağlayabilir.

Bir kütüphaneciye, engeli veya erişimi zor olan kullanıcılar için çeşitli olanaklar sunmaktadır.

Tekrarlayan ve süreklilik kazanmış sorulardan oluşan tükenmişlik riskini azalttığı görülmektedir.

- ❖ Eğitimde özellikle kullanıcıların eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır.
- ❖ Kurumu bireyden bağımsız hale getirmek üzere kurumsal hafızayı korumaktadır.
- ❖ Danışma hizmetine dair ihtiyaca karşılık gelen güncel araçları belirlemektedir.

Dezavantajlar:

- ❖ İnsan faktörünün etkisinin olmadığı gözlenmektedir.
- ❖ Donanım ve alt yapı ihtiyaçlarının yeterli bir şekilde karşılanması gerekmektedir.
- ❖ Çalışma ortamında iş güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir.
- ❖ “Çok sayıda personel ve yatırım gerektirmektedir (Davies vd., 1992, s. 94)”

“Gelişen bilgisayar teknolojisi, araştırma materyalinin konusunu ve alt konusunu doğru olarak tanımlayabilme ve başlıkları ortak bir sınıflama numarası altında toplayabilme işlemlerini yapabileceğini göstermiş ve uzmanları umutlandırmıştır. Bilgisayarların sınıflandırmada yaşadığı ana problem, başlıkların otomatik olarak analiz edilmesi ve konu önerilerinin bulunmasıydı. Bu anlamda uzman sistemler, yerleşik sınıf numaralarını, belli

prensip ve önermelere göre yapabilecek hale gelmiştir (Kumbhar ve Alonso, 2012, s. 81-82).”

“Uzman sistem, yeni yayınlanmış bilgi kaynaklarını gözden geçirebilmekte ve kütüphanenin ölçütleri doğrultusunda seçim önerileri yapabilmektedir. Bir uzman sistem, koleksiyon geliştirmede materyal seçim aşamalarını kesin bir şekilde tanımlayabildiği için oldukça verimli olabilmektedir (Sowell, 1989).”

Bu bağlamda, yapılan planlamada iş, hizmet ve süreçlerin gerçekleştirilmesinde kullanılarak önemli bir ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Bilgiye en doğru ve hızlı şekilde ulaşarak zaman, insan ve emek tasarrufu yapmayı hedeflemektedir.

4.2.3.Doğal Dil İşleme (NLP)

“Doğal dil işleme (Natural Language Processing-NLP), bilgisayarların, insanların dili nasıl kullandığını daha iyi anlamasını sağlamak için kavram oluşturma, yöntem bulma, anlama ve üretme gibi işlemlere yönelik yazılım geliştiren bilgisayar teknolojisidir (Marie-Sainte vd., 2018, s. 7011).” “Başka bir tanımda ise, “insan benzeri dilsel işlevlerin gerçekleştirilmesi için seslerin yorumlanması, ses ve sözcük analizi, dilbilgisi yapısı, olası anlam belirlenmesi, özel kullanımların anlaşılması gibi dilsel analiz özelliklerinden bir veya daha fazlasını içine alan ve metni analiz etmek ve temsil etmek için kullanılan bir dizi hesaplama tekniği” şeklinde ifade edilmektedir (Liddy, 1998, s. 14).” NLP, YZ alt kategorileridir. İnsanın dilsel işlevlerini taklit etmektedir. Taklit edilen dilsel işlevlerin, ses formatında, kaynak olan metin üzerinden yeni metin oluşturma veya iletişim yoluyla yapmaktadır. Yürütülen çalışmalar için önemli yapı taşlarından birinin dili oluşturma olduğu bilincindedir.

Doğal dil işleme; veri madenciliği yaparak kitap ve dergi içinden daha özel bilgilere ulaşabilmek, danışma hizmeti, çoklu dilde çeviriler yapmak gibi birçok hizmetin kütüphanelerde yapılmasına olanak verebilmektedir. Veri tabanları veya kataloglarda tarama yapmak, kullanıcının hedeflediği bilgiyi uygun kelimelerle aramasını gerektirmektedir. Doğal dil işleme uygulaması olan sohbet botları kullanıcının erişmek istediği bilgiyi veya bilgi kaynaklarını, doğru ve hızlı bir şekilde edinebilmektedir. Öte yandan, bir sohbet botu, kullanıcıların gerekli bilgileri keşfedebilmesi ve bilgi kaynaklarına erişim sağlayabilmesi için soru-cevap şeklinde

yönlendirici bir yapı oluşturmaktadır. Yani gerekli bilginin bulunması sorumluluğu, kullanıcılardan sohbet araçlarının programlayıcılarına geçmektedir. Ayrıca, sohbet botunun günlük diyalogları, soru türleri ve terminoloji düzenli olarak incelenerek, sağlanan yanıtların ve tanıdığı dilin güncellenmesine imkân tanımaktadır (McNeal ve Newyear, 2013, s. 5).

Günümüzde metin madenciliği, kütüphanecilerin kullanıcı taleplerine yanıt verebilmek ve büyük bilgi yığınları arasından spesifik bilgileri çekmek amacıyla kullandıkları bir yöntem olarak görülmektedir.

Metin madenciliği uygulamaları için sunulan bazı öneriler şunlardır:

- ❖ Bilgi alma yöntemini geliştirmek üzere metin madenciliği kullanılabilir.
- ❖ İnsan müdahalesinin minimumda yapılandırılmış olduğu verilerin dönüştürülmesi için veri madenciliği kullanılabilir.
- ❖ “Tematik bir ayrıştırma yöntemi ile herhangi bir derginin genel araştırma eğilimleri gibi birkaç nokta tanımlanabilir (Zhu vd., 2018, s. 411-412).”

Doğal dil işleme bağlamındaki bir diğer önemli uygulama da ses teknolojisidir. Özellikle görme engelli bireyler için birçok kütüphanede sesli mesajlaşma sistemleri kullanılmaktadır. Benzer teknolojiler ile engelli bireylerin, veri tabanlarına ve diğer bilgisayar sistemlerine ulaşmaları sağlanmaktadır. Doğal dil işlemede, kataloglama standartlarının ve bilgisayar tabanlı standartların kullanılması otomatik katalog yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Katalog kayıtları oluşturulurken ihtiyaç duyulan üst veriler, güvenilir veri tabanlarından alınmaktadır. Bu teknoloji, kelime bozuklukları ve kayıt yapısında meydana gelecek hataları azaltmakta ve söz dizimsel birçok destek sunmaktadır (Devaul vd., 2011, s. 396-404).

4.2.4. Robotik

Robotik Sanayileşme ile endüstrilerde kullanılmaya başlanan robotik sistemler, daha sonra sosyalleşerek hizmet sektörünün de içerisine girmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Geline nokta itibariyle robotik kodlama, daha kapsamlı ve karmaşık işlemleri yürütebilir ve insansı robotların üretimini mümkün hale getirmiştir. Öyle ki

artık sosyal hayattan iş dünyasına, sanattan bilime kadar yaşamın her noktasında yaygın olarak kullanılır olmuştur. Bugün gelinen noktada robotlar; endüstriyel robotlar, mobil robotlar ve mobil manipulatörler olarak belirli türlere ayrılmıştır. Bunlar, yapay olarak üretilmiş protez cihazlar ve sensörlerle donatılmış çeşitli parçaların birbirlerine bağlanarak oluşturduğu çok gövdeli ve amaçlı sistemler olarak da sınıflandırılmaktadır (Russell ve Norvig, 2010, s. 971-973).

BT ve yazılım uygulamalarındaki kalıcı vadeli gelişmeler, robotik sistemlerin kullanımını yaygınlaştırmıştır. Kütüphaneler de dahil olmak üzere birçok sektör, sundukları hizmetlerde robotik uygulamalardan faydalanmaktadır. Robotik sistemler, bilgi kaynaklarının yönetim sürecince, büyük ve tekrarlayan işlerde kütüphanecilere duyulan ihtiyacı azaltmıştır. Bu sistemler; sensörler, barkod okuyucular, yazılımlar, GPS ve robotik kollar gibi donanımlar sayesinde, kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarının kayıtlarının düzenlenmesi ve kitapların taşınması işlemleri kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Günümüzde birçok alanda Robotik kullanılmaktadır. Yayın kullanımı üzerine değerlendirildiğinde kütüphanelerde henüz kullanılan bir teknoloji niteliği bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Ancak sağlayacağı verim ve fayda düşünüldüğünde birçok kütüphane için yakın gelecekte kullanılacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, uzman sistemler taklit üzere gelişen uzmanların deneyimlerini karmaşık bir problemken doğru ve hızlı çözümlere taşımaktadır. Doğal dil işleme ise, metin ve konuşma tabanlı hizmetleri iyileştirerek kullanıcıların dilini anlamaya çalışmaktadır. Son olarak Robotik, yürütülen tüm fiziksel süreçler için otomasyon sağlayarak insanın iş gücüne ihtiyacı azaltıp, kütüphane hizmetlerinde verimliliği arttırmayı hedeflemektedir.

Bu proje, YZ eklentisi olan ChatGPT-4, GPT-4o 'ın kütüphane hizmetlerinde hangi alanlarda destek alındığını ve nerelerde ihtiyaç duyduğunu anlatmaktadır.

5.CHATGPT NEDİR?

OpenAI tarafından geliştirilmiştir. Doğal dil işleme teknolojisine dayanmaktadır. GPT, insan benzeri yanıtlar üretebilmek için metin tabanlı görevlerde büyük veri kümeleri üzerine eğitilmiştir.

ChatGPT Sürümlerinden GPT-4 ve 4o incelendiğine,

5.1.ChatGPT-4

Bir önceki sürümlerden farklı olarak GPT-4, hikâye yazımı, metafor kullanımı, şiir oluşturma, gibi alanlarda daha yaratıcı hale gelmiştir. Kullanıcıların sorularına daha akıcı ve insani yanıtlar sunmaktadır. Çeviri kullanımında yetkin bir hale gelmiştir. Uzun konuşmalarda aynı sohbet içerisinde kalıp konu üzerinden sorulara yanıt verebilmektedir.

5.2.ChatGPT- 4o

Sorulan soruları yanıtlama hızı diğer sürümlere göre oldukça hızlıdır. API ve platform kullanım maliyetleri düşürülerek daha ekonomik bir kullanım alanı sunmuştur. Pratik ve özet yanıtlar oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Yanında sesli soru sorma özelliği, pdf yükleme ve kaynak bulma konusunda oldukça kolaylık sağlamaktadır.

- ❖ Abonelik erişimlerinde 3 saatte 40 kelime arama imkânı sunmaktadır.

Şekil 9

GPT- 4o arayüzü

Bu arayüzde çeşitli alanlar kullanılarak dosya yükleyip işlem yapılabilir. Ayrıca araç eklentisi kullanılarak tasarım yapılabilir ve bir şey araştırmak istendiğinde tarayıcı seçilerek ilgili konu hakkında bilgi verip ayrı zamanda ulaşım adres linkleri de verebilir.

Şekil 10

Araçları görüntüle promptu

DALL-E üzerinden resim tasarlanabilir, bir konu araştırılmak istendiğinde ilgili konu doğrultusunda hangi web adresinde olduğu bilgisini verir. Akıl yürüt promptu ise bir konu hakkında nokta atışı yerlere değinmesini sağlar. Kanvas, yazma ve kod konusunda destek alınabilecek bir alandır.

Şekil 11

Sesli modu kullanma promptu

ChatGPT 4o

Bu alanda da GPT-4'ün sesli mod özelliği, kullanıcıların yazılı metin yerine sesli komutlarla etkileşim kurmasına olanak sağlamaktadır.

5.3.Kütüphane Hizmetlerinde YZ Kullanım Alanları ve Uygulama Örnekleri

Kütüphane Hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak üzere ChatGPT'den aşağıda bahsedilecek olan çalışmalar için destek alınmaktadır. (Örnekler MEF Kütüphane üzerinden ilerlemektedir.)

5.3.1.Chatbot – MEF Kütüphane Örneği

MEF Kütüphanesi, kullanıcı memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla AI tabanlı bir Chatbot geliştirmiştir. Bu Chatbot, öğrencilerin ve personelin bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde erişimini kolaylaştırmak, kütüphane kaynaklarını maksimum düzeyde kullanmak ve kütüphane etkinlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla tasarlanmıştır. Chatbot, kütüphane hizmetleri, kaynaklar ve genel bilgi soruları üzerine yardımcı olacak şekilde programlanmıştır. API anahtarı kullanılarak OpenAI'nin ChatGPT lisanslı versiyonu bütünleştirilmiştir. Chatbot, kullanıcıların sıkça sordukları soruları yanıtlama, kütüphane etkinlikleri hakkında bilgi verme gibi işlemlere sahiptir. Ayrıca, kodlama ve web entegrasyonu süreçleri GitHub ve Vercel gibi platformlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Proje geliştirilirken ilk olarak bir API'ye ihtiyaç duyulmuştur. API tercih edilirken ihtiyaca ve kullanıma göre seçilmiştir MEF Kütüphane adına OpenAI web sayfasından bir API anahtarı satın alınmıştır. Alınan API anahtarı'na MEF Chatbot adı verilmiştir. Bu proje Direktör Yardımcımız Ramazan Çelik ve çalışma arkadaşım Neslihan Erdoğan'ın iş birliği ve katkılarıyla sayesinde başarıyla uygulamaya geçirilmiştir.

Şekil 12

API anahtarı satın alımı

Create new secret key

Owned by

You Service account

This API key is tied to your user and can make requests against the selected project. If you are removed from the organization or project, this key will be disabled.

Name Optional

Project

Permissions

All Restricted Read Only

Şekil 13

Satın alınan API anahtarı görünümü

API keys

[+ Create new secret key](#)

Project API keys have replaced user API keys.

We recommend using project based API keys for more granular control over your resources. [Learn more](#)

[View user API keys](#)

As an owner of this project, you can view and manage all API keys in this project.

Do not share your API key with others, or expose it in the browser or other client-side code. In order to protect the security of your account, OpenAI may also automatically disable any API key that has leaked publicly.

View usage per API key on the [Usage page](#).

NAME	SECRET KEY	LAST USED	CREATED BY	PERMISSIONS
MEFChatbot	s 2 F	31 May 2024	MEF University	All ✎ 🗑️

Bu süreçte Chatbot 'ta kullanılmak amacıyla API keys içerisine 5\$ kadar bir ücret yüklenmiştir.

Şekil 14

API anahtarı ücret yükleme

5.3.1.1. Chatbot Asistanının Oluşturulması

API anahtarı'ı satın alındıktan hemen sonra Asistan oluşturulmaya başlanmıştır. Sistem üzerinden Setting alanı seçilip sonrasında Dashboard alanına geçilmiştir. Assistants alanından oluşturulacak Chatbot için kişisel düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar Chatbot'a verilecek isim, Chatbot için gerekli talimatlar, kullanılacak yapay zekâ modeli, eklenecek dosyalar ve yanıt formatı alanlarına gerekli bilgiler eklenmiştir.

Chatbot'un adı MEF- Kütüphane Sanal Asistan olarak belirlenmiştir.

Talimatları verilmek üzere ilk olarak asistana birtakım bilgiler verilmiştir. Bunlar, ne için oluşturulduğu hangi alanda bilgiler vermesi ve nasıl cevaplar vermesi gerektiği gibi...

Örneğin,

Senin adın MEF- Kütüphane Sanal Asistan. MEF Kütüphanede çalışan bir kütüphanecisin. Kütüphane hizmetleri, kaynaklar ve genel bilgi soruları üzerine yardımcı olacaksın. Kullanıcılara doğru ve kapsamlı bilgiler sağlama, kaynak önerisinde bulunma ve kütüphane kullanımı hakkında rehberlik etme konularında uzmansın. Kitap veya makale bulma, kütüphane hizmetleri hakkında bilgi verme ve

genel kültür bilgileri sunma gibi çeşitli konularda yardımcı olabilirsin. İletişimde kütüphanecilik terminolojisini kullanırım ve her zaman doğruluk ve güvenilirliğe önem verirsin. Soruları anlamak için ek bilgi talep edebilir, ancak her zaman saygılı, nazik ve yardımsever bir tutum sergilemelisin.

Genellikle kullanıcıların sıkça sorduğu ve kullanıcı hizmetlerinde yapılan işler ile ilgili MEF Kütüphane hakkında bilgiler detaylı bir şekilde verilmiştir. Bilgiler sadece kullanıcılara verilen cevaplar şeklinde yazılmıştır. Örneğin,

❖ Üniversitemiz öğrencileri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidir. MEF Üniversitesi kimlik kartı bulunan kullanıcılar kütüphaneden ödünç yayın yayın alabilirler.

❖ MEF Kütüphane Çalışma Saatleri aşağıdaki gibidir:

Pazartesi- Cuma: 08.30 – 22:30

Cumartesi- Pazar: 10.00- 18.00

❖ Mezuniyete Hak Kazanan, Aktif Mezun Yararlanma Koşulları:

Telif hakları kanunu gereğince alınan Üniversite Senato kararı ile öğrenci/lerin talebi üzerine mezuniyet tarihi itibarıyla (90) doksan gün MEF Kütüphane Online-Kaynaklarından Kampüs Dışı Erişim ile yararlanmaya devam etmeleri olanaklıdır.

❖ MEF Kütüphane; Kampüste C Blok 3. katta yer almaktadır.

Asistan oluşturma sürecinin devamında talimatlar verildikten sonra yapay zekâ modeli üzerinden dosya yükle ve kod alanı aktifleştirilmiştir. Kitap tarama işlemi için kütüphane katalog listesi dosya yükleme alanında yüklenerek süreci kolaylaştırmıştır.

Sonrasında kodlamadan destek alınıp web'e entegre edilmiştir.

Şekil 15

MEF Kütüphane web sayfası

Entegre edilen MEF- Kütüphane Sanal Asistanı çalışır hale gelmiştir.

Şekil 16

Uygulama örneği

Kullanıcılar, web sayfası üzerinden soru sormak istediklerinde, MEF Kütüphane AI Chatbot butona tıklayarak sorularını sorabilmektedirler.

5.3.2.GPT Destekli Sosyal Medya Tasarımları:

Birçok sektörde olduğu gibi çağımızın getirisi olan yapay zekânın yaygın bir şekilde kullanımı gözlemlenmektedir. Kütüphaneler için hizmet kalitesini arttırmak, bilgiye erişimi daha hızlı ve verimli bir hale getirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek üzere yapay zekâdan çoğu konuda destek alınmaktadır.

Kütüphanenin sosyal medya hesapları için içerik üretme ve tasarım oluşturma gibi konularda GPT’den destek alınmaktadır. Alınan bu destek sayesinde kütüphanenin dijital varlığının ve kullanıcı deneyimini de zenginleştirdiği görülmektedir.

Bu bölümde MEF Kütüphane’nin sosyal medya hesaplarını için GPT-4’ün DALL-E eklentisi kullanılmıştır.

5.3.2.1.ChatGPT-4 / DALL-E

Sosyal Medya tasarımları için ilk olarak lisanslı bir yapay zekâ aracı olan GPT-4o’ın / DALL-E eklentisi kullanılmıştır. Tasarım ve içerik metni için GPT-4’ten destek alınmıştır.

GPT-4o ile oluşturulan tasarım üzerinde yine çeşitli düzenleme ve eklemelere gidilmiştir. Örneğin yapay zekâ aracının verdiği tasarımdaki başarısız yazı tipi üzerine puntosu yenilenmiş ve tasarıma Mustafa Kemal Atatürk’ü içeren bir görsel ve sosyal medya postu çerçevesi ve profilini içeren bir tasarım eklenmiştir. Bu işlemler gerçekleştirilirken Canva tasarım uygulaması kullanılmıştır.

Şekil 17

GPT-4 / DALL-E ile hazırlanan sosyal medya tasarımı

GPT-4o / DALL-E'nin kullanıldığı sosyal medya hizmetleri için oluşturulan tasarım sonucunda olumlu ve olumsuz etkileri saptanmıştır. Bunlar:

❖ MEF Kütüphane sosyal medya tasarımlarında kullanılan yapay zekâ araçlarının kütüphane hizmetlerinde yapılan çalışmalar sonucu büyük ölçüde süreçleri kolaylaştırdığı ve iş akışını hızlandırdığı görülmektedir.

Daha önceki tasarım hazırlama ve yayınlama süreçleri (tasarım, metin yazma ve diğer işlemler) 40-50 dakikayı bulurken yapay zekâ araçları kullanılarak bu süreç 20 dakika gibi daha kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

❖ Kullanılan yapay zekâ araçlarının yaratıcı oluşu sebebiyle tasarım sürecini desteklediği görülmektedir.

❖ Makine öğrenmesi ile uyumlu olarak verilen komutlar, yapay zekâ destekli üretilen çeşitli çıktıları ortaya koymaktadır. Tasarımcının ufkunu ve yaratıcı belleğini genişletip, geliştirdiği görülmektedir.

❖ Yapay zekâ araçlarının, tasarım ve sosyal medya kavramlarına yeni bir perspektif kazandırdığı görülmektedir.

5.3.3.ChatGPT-4 ile Veri Analizi

Bu çalışma MEF Kütüphane Referans Hizmetleri biriminde ödünç alınan ancak iadesi geciken materyallerin takibi için yapılmıştır. Bu süreç, KOHA otomasyon sistemi aracılığıyla elde edilen, kullanıcıların ödünç alma işlemlerini detaylandıran .csv formatındaki dosyalar üzerinden yönetilmektedir. Advanced Data Analysis eklentisi GPT-4 platformunda sol üst köşede Plugins bölümünden etkinleştirilmektedir.

GPT-4'te yer alan Advanced Data Analysis eklentisi verilerin analiz edilmesini ve işlenmesini basitleştirerek etkili bir raporlama aracına dönüştürmektedir.

Şekil 18

GPT-4 ile veri analizi- 1

Bazı eklentilerle benzer raporlar oluşturuluyor olsa bile beklenen düzeyde sonuç alınamamış profesyonel analizler yapabilmek amacıyla, bu çalışma özellikle Veri Analizi eklentisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

MEF Kütüphane Referans Hizmetleri birimi, periyodik ve anlık olarak çeşitli raporlar hazırlamaktadır.

Gecikmiş materyaller rapor analizi;

Kütüphanelerde yapay zekâ kullanımı, özellikle kullanıcı verilerinin analizi ve raporlanmasında süreçleri hızlandırmakta ve hata oranını düşürmektedir (Öztürk & Özel, 2021). "Ödünç alınan ve iade süresi geçmiş materyallerin tespiti ve hatırlatma mesajı

göndermek için yapılan analiz çalışmasında KOHA otomasyonundan .csv formatında dışarı aktarılan dosyayı yükleyip, “bu dosya ne anlatıyor?” komutu verildiğinde, sistem dosyanın .csv formatında bir veri seti olduğunu ve bu setin, çeşitli kullanıcıların ödünç alma işlemlerine ilişkin detayları içerdiğini belirtmektedir.

Şekil 19

GPT-4 ile veri analizi- 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Kimlik Numarası	Öğrenci Adı (Sist	Ad	Soyad	Telefon	E-Posta	Kategori	Fakülte	Bölüm	Materyal	Demirbaş	Başlangıç	Tarihi			
2	20*****	ta*****	RU***	DI***	TA****	21*****	ta*****@mef.ed	OU	Eğitim Fak	Matematik	BKS	000070	Pre calculus	2015-01-0	2023-02-28	23-59
3	53*****	41*****	ki*****	SE**	KI***	53*****	ki*****@mef.edu	L	Mühendis	Endüstri	BKS	2410	Bozkurtlar /	2016-10-2	2021-10-15	23-59
4	47*****	21*****	ca*****	SA****	BO* ÇA****	53*****	ca*****@mef.e	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	8081	Themis anaya	2017-03-2	2021-10-15	23-59
5	29*****	11*****	de*****	OZ**	Z***	DE*****	de*****@mef	M	Eğitim Fak	Rehberlik	BKS	8779	Kafamda bir t	2017-06-0	2021-10-15	23-59
6	29*****	11*****	de*****	OZ**	Z***	DE*****	de*****@mef	M	Eğitim Fak	Rehberlik	BKS	9757	OZ /	2017-06-0	2021-10-15	23-59
7	20*****	oz*****	MU****	ÖZ****	21*****	oz*****@mef	OU	Eğitim Fak	Rehberlik	BKS	7430	Barış kültürü	2017-08-1	2023-04-20	23-59	
8	12*****	51*****	gu*****	ŞI***	GÜL***	55*****	gu*****@mef	M	Sanat Tasl	İç Mimarlık	BKS	174	Tutunama	2017-10-3	2021-10-15	23-59
9	16*****	21*****	ba****	İR**	BA***	53*****	ba*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	4382	Medeni huk	2018-01-0	2021-10-15	23-59
10	16*****	21*****	ba****	İR**	BA***	53*****	ba*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	6333	Idare hukuku	2018-01-0	2021-10-15	23-59
11	16*****	21*****	ba****	İR**	BA***	53*****	ba*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	11286	Türk hukuk t	2018-01-0	2021-10-15	23-59
12	16*****	21*****	ba****	İR**	BA***	53*****	ba*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	5600	Türk hukuk t	2018-01-0	2021-10-15	23-59
13	10*****	11*****	ak****	AR**	AK***	53*****	ak*****@mef	L	Eğitim Fak	Matematik	BKS	8499	Daha /	2018-02-2	2021-10-15	23-59
14	20*****	ko*****	NI****	KO****	53*****	ko*****@mef	L	Sanat Tasl	Mimarlık	BKS	3127	Liberation eco	2018-03-1	2021-10-15	23-59	
15	17*****	21*****	al*****	DU***	SE**	AL****	al*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	200	Türk aile huk	2018-03-2	2021-10-15	23-59
16	45*****	31*****	as*****	AL**	AS***	53*****	as*****@mef	L	İktisadi İdi	İşletme	BKS	12014	Cinayetin şifre	2018-04-2	2021-10-15	23-59
17	18*****	31*****	ki*****	BE*****	KI***	53*****	ki*****@mef	L	İktisadi İdi	İşletme	BKS	12168	Satışın şifreler	2018-10-0	2021-10-15	23-59
18	43*****	21*****	su****	AL**	SÜ****	53*****	su*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	8685	Tespit aşam	2018-11-0	2021-10-15	23-59
19	29*****	21*****	ak****	İL**	AK***	53*****	ak*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	9015	Karşılaştırmalı	2018-11-1	2021-10-15	23-59
20	48*****	21*****	vu****	AL*	VU****	50*****	vu*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	8511	Yabancı /	2018-11-1	2021-10-15	23-59
21	48*****	21*****	vu****	AL*	VU****	50*****	vu*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	357	Be yaz zambak	2018-11-1	2021-10-15	23-59

Gecikmiş materyaller dosyası hakkında gerekli bilgiler edildikten sonra “Verileri bir Excel dosyası olarak düzenle ve kolay okunabilir hale getir” prompt verilir sistemin, verileri kolay okunabilir bir Excel formatında düzenleyerek, indirilebilir bir link oluşturmaktadır. Bu link aracılığıyla elde edilen Excel dosyası üzerinde daha geniş çaplı düzenlemeler yapılabilmektedir.

Şekil 20

GPT-4 ile veri analizi- 3

1	Kimlik Numarası	Öğrenci Adı (Sist	Ad	Soyad	Telefon	E-Posta	Kategori	Fakülte	Bölüm	Materyal	Demirbaş	Başlangıç	Tarihi			
2	20*****	ta*****	RU***	DI***	TA****	21*****	ta*****@mef.ed	OU	Eğitim Fak	Matematik	BKS	70	Pre calculus m	2015-01-0	2023-02-28	23-59
3	53*****	41*****	ki*****	SE**	KI***	53*****	ki*****@mef.edu	L	Mühendis	Endüstri	BKS	2410	Bozkurtlar /	2016-10-2	2021-10-15	23-59
4	47*****	21*****	ca*****	SA****	BO* ÇA****	53*****	ca*****@mef.e	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	8081	Themis anaya	2017-03-2	2021-10-15	23-59
5	29*****	11*****	de*****	OZ**	Z***	DE*****	de*****@mef	M	Eğitim Fak	Rehberlik	BKS	8779	Kafamda bir t	2017-06-0	2021-10-15	23-59
6	29*****	11*****	de*****	OZ**	Z***	DE*****	de*****@mef	M	Eğitim Fak	Rehberlik	BKS	9757	OZ /	2017-06-0	2021-10-15	23-59
7	20*****	oz*****	MU****	ÖZ****	21*****	oz*****@mef	OU	Eğitim Fak	Rehberlik	BKS	7430	Barış kültürü	2017-08-1	2023-04-20	23-59	
8	12*****	51*****	gu*****	ŞI***	GÜL***	55*****	gu*****@mef	M	Sanat Tasl	İç Mimarlık	BKS	174	Tutunama	2017-10-3	2021-10-15	23-59
9	16*****	21*****	ba****	İR**	BA***	53*****	ba*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	4382	Medeni huk	2018-01-0	2021-10-15	23-59
10	16*****	21*****	ba****	İR**	BA***	53*****	ba*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	6333	Idare hukuku	2018-01-0	2021-10-15	23-59
11	16*****	21*****	ba****	İR**	BA***	53*****	ba*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	11286	Türk hukuk t	2018-01-0	2021-10-15	23-59
12	16*****	21*****	ba****	İR**	BA***	53*****	ba*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	5600	Türk hukuk t	2018-01-0	2021-10-15	23-59
13	10*****	11*****	ak****	AR**	AK***	53*****	ak*****@mef	L	Eğitim Fak	Matematik	BKS	8499	Daha /	2018-02-2	2021-10-15	23-59
14	20*****	ko*****	NI****	KO****	53*****	ko*****@mef	L	Sanat Tasl	Mimarlık	BKS	3127	Liberation eco	2018-03-1	2021-10-15	23-59	
15	17*****	21*****	al*****	DU***	SE**	AL****	al*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	200	Türk aile huk	2018-03-2	2021-10-15	23-59
16	45*****	31*****	as*****	AL**	AS***	53*****	as*****@mef	L	İktisadi İdi	İşletme	BKS	12014	Cinayetin şifre	2018-04-2	2021-10-15	23-59
17	18*****	31*****	ki*****	BE*****	KI***	53*****	ki*****@mef	L	İktisadi İdi	İşletme	BKS	12168	Satışın şifreler	2018-10-0	2021-10-15	23-59
18	43*****	21*****	su****	AL**	SÜ****	53*****	su*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	8685	Tespit aşam	2018-11-0	2021-10-15	23-59
19	29*****	21*****	ak****	İL**	AK***	53*****	ak*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	9015	Karşılaştırmalı	2018-11-1	2021-10-15	23-59
20	48*****	21*****	vu****	AL*	VU****	50*****	vu*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	8511	Yabancı /	2018-11-1	2021-10-15	23-59
21	48*****	21*****	vu****	AL*	VU****	50*****	vu*****@mef	L	Hukuk Fak	Hukuk	BKS	357	Be yaz zambak	2018-11-1	2021-10-15	23-59

Şekil 21

GPT-4 ile veri analizi- 4

ChatGPT

Advanced Data Analysis

CSV to Excel Conversion

Ramazan Çelik

HARPA AI App

Gaye Yılmaz

Gecikmiş Materyal Analizi

Materyal Ödünç İşlemleri dosyası

Kütüphane ödünç verme kaydı.

Dosya İçeriği Özeteleme

Ödünç Geçmiş Dosyası Analizi

Dosya İçeriği Anlaşıyor.

Excel'e CSV dönüştürme yöntemi

Hukuk Ödevi: Çocuklara Şiddet

Kütüphane Kullanım İstatistikleri

Envanter Tablosu Analizi

Veri Açıklama Kılavuzu

Add Team workspace

MEF University

Result

```
"/mnt/data/Gecikmis_Materyaller_report.xlsx"
```

Veriler, kolay okunabilir bir Excel dosyası olarak düzenlendi ve buradan indirebilirsiniz: Gecikmis_Materyaller_report.xlsx. Dosyada, sütun başlıkları kalın ve renkli şekilde formatlandı ve her bir sütun için uygun genişlikler ayarlandı, böylece içeriği daha rahat inceleyebilirsiniz. [-]

You

Hiç veri sildiğin oldu mu?

Advanced Data Analysis

Verileri doğrudan silmek veya değiştirmek, benim yeteneklerim ve kullanım politikalarım dışındadır. Kullanıcıların yükledikleri dosyaları veya içerikleri yönetme, düzenleme ya da silme işlemleri kullanıcıların kendilerine aittir. Ancak, analiz, öneri veya bilgi sunma gibi konularda yardımcı olabilirim. Eğer bir dosyayla ilgili özel bir işlem yapmanız gerekiyorsa, size nasıl yapabileceğinizi konusunda yol gösterebilirim.

Message Advanced Data Analysis...

ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.

Veri dönüşümü sürecinde veri kaybını tespit etmek amacıyla “Hiç veri sildiğin oldu mu?” promptu kullanılmıştır. Bu promptta verilen yanıt, sistemin doğrudan veri silme veya değiştirme yetkisine sahip olmadığını, bu tür işlemlerin yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebileceğini cevabı alınmıştır.

Şekil 22

GPT-4 ile veri analizi- 5

ChatGPT

Advanced Data Analysis

Book Creator Guide

Explore GPTs

Today

Beyza Yıldırım

SpringerLink Kitap Listesi Açıklan

SpringerLink Dosya İnceleme

Yesterday

Serenay Baykara

HARPA AI App

Neslihan Erdoğan

Previous 7 Days

Add Team workspace

MEF University

You

İade tarihi en eski olan 20 kullanıcıyı ödünç almış olduğu kitap sayılarıyla birlikte listeleyebilir misin?

Advanced Data Analysis

Finished analyzing

İade tarihi en eski olan 20 kullanıcı ve ödünç almış oldukları kitap sayıları aşağıda listelenmiştir:

TC	Kullanıcı Adı	Kullanıcı Soyadı	Mali Adresi	İade Tarihi En Eski	Kitap Sayısı
191*****	GÜ***	ÖZ***	ozt***@mef.edu.tr	2021-10-15 23:59:00	5
421*****	OR*** BE**	YÜ*****	yuz*****@mef.edu.tr	2021-10-15 23:59:00	1
225*****	AY***	AY***	ayd***@mef.edu.tr	2021-10-15	1

Message Advanced Data Analysis...

ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.

Gecikmiş Materyaller listesi okunabilir ve düzenlenebilir bir formata ulaşmıştır. "Veri setindeki kullanıcılardan, "İade tarihi en eski olan 20 kullanıcıyı kitap sayılarıyla birlikte listeleyebilir misin?" komutu verildiğinde, sistem 20 kullanıcıyı ve onların ödünç aldığı kitap sayılarını tablo formatında başarıyla listelemiştir. Görselde görüldüğü üzere, bu liste doğru bir şekilde oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan Excel dosyası ile yapılan karşılaştırma sonucunda, elde edilen verilerin %100 doğru olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 23

GPT-4 ile veri analizi- 6

Şekil 24

GPT-4 ile veri analizi- 7

Gecikmiş Materyaller listesi, kullanıcıların kullanımı için hazır hale gelmiştir. "Bu listeyi grafik olarak gösterebilir misin?" komutu verildiğinde İade tarihi en eski olan 20 kullanıcıyı içeren listeyi bar grafiği şeklinde sunmuştur. GPT-4 her bir kullanıcının ödünç aldığı kitap sayısını, kullanıcı isimleriyle birlikte başarıyla listelemiştir.

Şekil 25

GPT-4 ile veri analizi- 8

Grafik oluşturma ve veri görselleştirme, kütüphanelerde kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştıran önemli yapay zekâ özelliklerindedir (Öztürk & Özel, 2021). GPT-4'ün sunmuş olduğu grafiği geliştirmek üzere "Grafiki görsel olarak geliştirebilir misin?" komutu verildiğinde, sistemin grafiğin renklerini değiştirdiği ve çizgileri daha belirgin hale getirerek görsel iyileştirmeler yaptığı gözlemlenmiştir. Bu düzenlemeler, grafiğin okunabilirliğini arttırmıştır.

Şekil 26

GPT-4 ile veri analizi- 9

Bu aşamaya kadar elde edilen bu verilerle birlikte “*pasta grafiğinde gösterebilir misin?*” komutu verildiğinde, sistem, kullanıcıların ödünç aldıkları kitap sayılarının yüzdesel dağılımlarını ve bu dağılımları temsil eden renklendirmeleri içeren bir pasta grafiğini başarıyla oluşturulmuştur. Bu renklendirmeler, her bir kullanıcının kitaplardan aldığı payın net bir şekilde gösterilmesini sağlamakta, böylece grafik kullanıcıların kitap kullanım oranlarını görsel olarak anlaşılır bir şekilde sunmaktadır.

Bu çalışma, GPT-4'ün veri Analizi eklentisi kullanılarak, MEF Kütüphane Referans Hizmetleri biriminde gerçekleştirilen ödünç alınan ancak iadesi geciken materyallerin takibi sürecinde nasıl bir dönüşüm yarattığını ele almaktadır. Araştırma sonuçları, GPT-4'ün bu süreçte veri işleme ve analiz kabiliyetleri sayesinde, ödünç alma işlemlerine ilişkin verilerin basit ve etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanıdığını göstermektedir. Özellikle, .csv formatındaki ham verilerin, GPT-4 tarafından düzenlenerek Excel formatına dönüştürülmesi ve bu veriler üzerinden detaylı analizler yapılması süreci, bilgi erişiminde ciddi kolaylıklar sağlamıştır. Ayrıca, elde edilen verilerin görselleştirilmesi, kullanıcıların veri setini daha iyi anlamasına ve içerisinden gerekli bilgileri hızlıca çıkarabilmesine imkân vermiştir.

5.3.4.Kütüphanelerde YZ Destekli LC Sınıflama:

5.3.4.1.Teknik Hizmetlerde Yapay Zekâ Destekli Sınıflama:

MEF Kütüphane Teknik Hizmetler biriminde yapay zekâ destekli uygulamalar ile çeşitli örneklemler ve çalışmalar yürütülmüştür. LC Sınıflama Sistemi baz alınarak RDA kataloglama yapılmaktadır. Yapay zekâ destekli sınıflamanın nasıl olması gerektiğini ve hangi prompt ile doğru sonuca varılabileceği çeşitli örneklerle çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda sınıflama için prompt'lar belirlenip ve bu prompt'lar baz alınarak yapay zekâ destekli sınıflama yapılmaya başlanmıştır.

Yapay zekâ ve sınıflama konusunda birçok örnek çalışmaya yer verilmiştir. Çalışmalar sonucunda, her uygulama ve modelin sınıflama konusunda yeterli bilgi sağlamadığı tespit edilmiştir. Bu durumun nedeni olarak, yapay zekâ kaynaklarının ve erişimlerinin kısıtlı olduğunu gözlemlenmektedir. Yapay zekâ bu şekilde cevap vermiş olsa da yapılan çalışmalarda asıl sorunun GPT-3.5, GPT4, GPT-4o, Co-pilot ve diğer uygulamaların veriye erişim ve kullanım yöntemlerinin birbirlerinden farklı olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

İlk olarak LC Classification ve kataloglama esnasında referans aldığımız diğer kütüphanelere göre yer numarası kesin olarak verilmiş bir kitap seçilmiştir. Yapay zekâ ile doğru bilgiyi tespit edebilmek için yazmış olduğumuz prompt'un kitap adı, yazar adı, baskısı yılı ve tek bir konu başlığından oluşması gerekmektedir. Farklı prompt'lar birden fazla konu başlığı ya da daha genel konu başlıkları verildiğinde doğru sonuçlar elde edilememektedir.

Çalışılan kitap örneği doğrultusunda, GPT-3-4 ve Co-Pilot modelleri için oluşturduğumuz prompt'lar incelenmiştir. İlk örnek GPT-3,5 üzerinden test edilmiştir.

“Kullanılan Kaynak: Masumiyet Müzesi – Orhan Pamuk”

Şekil 27

GPT-3 Türkçe kaynak örneği- 1.

Yanıt olarak ise LC Sınıflandırma numarasının belirtilmediği, kitabın bibliyografik kayıtlarında ya da kütüphane kataloglarında bulunabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Prompt GPT-3.5 modelinde test edildiğinde istenilen sonucu vermese de yakın bir sonuç elde edildiği görülmektedir.

Bir diğer örnek olarak, Microsoft Bing tarafından geliştirilmiş olan Co-Pilot modeli kullanılmıştır.

Aynı süreçler Co-Pilot platformundan yapıldığında hazırlanmış olan Prompt'ta birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan çalışmada halihazırda kullanılan prompt ile doğru sonuç elde edilememiştir. Yeni oluşturulan Prompt'ta büyük bir değişiklik meydana gelmemiştir. GPT'de "LC sınıflandırması ne olmalı" şeklinde Prompt verildiğinde sonuç elde edilebilmekteydi, ancak Co-Pilot'ta bu ifade "LC Classification'a göre raf numarası ne olmalı" şeklinde değiştirilmiştir. Bu ifade Co-Pilot için raf numarasını belirleme anlamına gelmektedir. Sadece raf numarası Prompt'u verildiğinde ise Dewey Onlu Sınıflama Sistemi'ne göre sınıflama numarası verdiği için doğru sonuç alınamamıştır.

Co-Pilot uygulaması için uygun Prompt hazırlandıktan sonra aynı Türkçe kaynak ile

çalışmaya devam edilmiştir.

Şekil 28

Co-Pilot Türkçe kaynak örneği- 2.

LC sınıflama sistemi baz alınarak ilgili kitap için Co- Pilot modeli üzerinden yer numarası verilmek üzere gerekli bilgileri yazıp test edildiğinde istenilen sonucu vermediğini fakat sonuca yakın cevaplar verdiği görülmektedir. Bu sebeple Co-Pilot, bu kaynak için istenilen bilgiyi eksik bir şekilde cevaplamıştır.

Şekil 29

GPT-4 Türkçe kaynak örneği- 3.

ChatGPT 4

Kitap adı : Masumiyet Müzesi, yazarı Orhan Pamuk, yayıncı : yapı kredi yayınları 3. baskı, 2013 konu Aşk LC sınıflandırması

"Masumiyet Müzesi" kitabı, Orhan Pamuk tarafından yazılmış ve Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Bu kitap ilk olarak 2008 yılında yayımlandı ve eser, İstanbul'da yaşanan bir aşk hikayesini merkezine alır. Kitap, Türk edebiyatında modern bir klasik olarak kabul edilir ve Pamuk'un detaylı betimlemeleri ve İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuna olan vurgusuyla bilinir.

Library of Congress (LC) sınıflandırma sistemi içerisinde, "Masumiyet Müzesi" genellikle edebiyatla (özellikle Türk edebiyatı) ilgili kategorilerde yer alır. LC sınıflandırması için spesifik bir sınıf numarası vermek gerekirse, eser muhtemelen "PL" harfleri ile başlayan bir kategoride sınıflandırılır. "PL" kodu, Asya, Afrika ve Okyanusya dilleri ve edebiyatlarına ayrılmıştır. Türk edebiyatı için bu kategorizasyon PL248-PL255 arasında değişmektedir. Ancak, "Masumiyet Müzesi" gibi spesifik bir eserin doğrudan LC sınıflamasını belirlemek için, esere özel katalog kaydına erişmek gerekebilir.

Eğer bu kitabın LC sınıflamasına dair daha detaylı bir bilgiye ihtiyacınız varsa, genellikle büyük kütüphanelerin kataloglarında bu bilgi bulunabilir veya doğrudan Library of Congress'in online kataloguna bakabilirsiniz.

🔊 📄 📌 🔄 🗑️

ChatGPT uygulamasına ileti gönder

ChatGPT hata yapabilir. Önemli bilgileri kontrol edin.

GPT-4 modeline Prompt verildiğinde alınan cevabın ilk olarak kitap hakkında bilgiler olduğu gözlemlenmiştir. Sonrasında, LC Sınıflama Sistemine göre, kitabın "PL" sınıfında yer alması gerektiği belirlenmiştir. Edebiyat teorisi ile ilgili bilgiler içermesi nedeniyle, kitabın "PL248-PL255" alanında sınıflandırılması gerektiği bilgisini vermiştir. Fakat yazar cutterı ve yılını içeren bilgilere yer vermemiştir. Bu sebeple verilen prompt doğrultusunda doğru bir sonuç elde edilememiştir.

Şekil 30

GPT-4o Türkçe kaynak örneği-4.

ChatGPT 4o

Kitap adı : Masumiyet Müzesi, yazarı Orhan Pamuk, yayıncı : yapı kredi yayınları 3. baskı, 2013 konu Aşk LC sınıflandırması nedir açıklayabilir misin ?

LC (Library of Congress) sınıflandırma sistemi, kitapları konularına göre sınıflandıran bir sistemdir. Orhan Pamuk'un "**Masumiyet Müzesi**" adlı romanı, edebi bir eser olduğu ve konusunun aşk etrafında geliştiği göz önüne alındığında, LC sınıflandırma sisteminde aşağıdaki sınıflardan birine girmesi muhtemeldir:

LC Sınıflandırma Kodu:
PL248.P34 M37 2013

Bu kodun açılımı şu şekildedir:

1. **PL**: Asya dilleri ve edebiyatları (Türk dili ve edebiyatı bu sınıfa girer)
2. **248**: Türk yazarları için ayrılan alt sınıf
3. **P34**: Yazarın soyadını (Pamuk) temsil eden kod
4. **M37**: Eserin adını (Masumiyet Müzesi) temsil eden kod
5. **2013**: Yayın yılı

GPT-4o ile aynı prompt verildiğinde verilen sonucun doğru olduğu tespit edilmiştir. Edebiyat teorisi ile ilgili bilgiler içermesi nedeniyle, kitabın PL248 ile başladığı ve yazar cutterının .M37 ve istenilen yıla uygun 2013 yılını içeren bilgilere yer verildiği görülmektedir. Diğer yapay zekâ sürümlerine göre doğru bir sonuca GPT- 4o üzerinden gidildiği görülmektedir.

Şekil 31

GPT-4o Türkçe kaynak örneği-5.

ChatGPT 4o

kaynağı nedir nereden buldun ?

Bu bilgi, **Library of Congress Classification Outline** (LC Sınıflandırma Taslağı) temel alınarak verilmiştir. LC sınıflandırma sistemi, akademik ve araştırma kütüphanelerinde sıkça kullanılan bir sistemdir ve dünya edebiyatına dair eserlerin sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılır.

LC sınıflandırma kodları şu kaynaklardan doğrulanabilir:

1. **Library of Congress Online Catalog** – Doğrudan LC sınıflandırma sistemini kullanan kütüphane kataloglarında kitaplar için verilmiş LC kodlarını bulabilirsiniz.
2. **Üniversite Kütüphaneleri Katalogları** – MEF Üniversitesi gibi akademik kütüphaneler LC sınıflandırma sistemini kullanıyor olabilir. Bu tür kataloglarda kitabın LC kodu belirtilir.
3. **Yayıncı veya Kataloglama Dataları** – Kitapların katalog bilgilerini içeren kaynaklar (örneğin, WorldCat) LC sınıflandırmalarını gösterir.

"Masumiyet Müzesi" gibi Türkçe romanların LC sınıflandırması genellikle **PL248** altına girer, çünkü bu kategori **Türk dili ve edebiyatına** ayrılmıştır.

Eğer doğrudan bu kitap için verilmiş resmi LC kodunu bulmak istiyorsan, bir akademik kütüphanenin katalog sisteminde arama yapılması gerekebilir. ...ersen senin için arama yapabilirim!

ChatGPT uygulamasına ileti gönder

ChatGPT hata yapabilir. Önemli bilgileri kontrol edin.

Verilen prompt sonucunda LC Sınıflandırması ile ilgili, genel kütüphane bilimleri bilgilerine ve daha önce yapmış olduğu çalışmalardaki bilgilere dayanarak böyle bir sonuca ulaştığı

gözlemlenmiştir. Diğer kaynaklarda yapılan testler ve incelemeler sonucunda GPT-4o'nun bu konuda başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

Yabancı kaynaklardan elde edilecek sonuçları gözlemek amacıyla, aşağıda belirtilen kaynak yapay zekâ modelleri aracılığıyla test edilmiştir.

“Kullanılan Kaynak: Harry Potter and the chamber of secrets”

İlk olarak GPT-4 üzerinden incelenmeye başlanmış ve prompt'ta herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Görsel 26 'da görüldüğü üzere istenilen sonuç elde edilmiştir.

Şekil 32

GPT-4 Yabancı kaynak örneği-1.

Bu kitap için yapay zekâdan alınan yanıtın yeterli olduğu görülmektedir. GPT-3 test edildiğinde doğru sonuçlar elde ederken Co-Pilot'ta yanlış sonuçlar verdiği görülmektedir.

Aşağıda yer alan görsellerde yapay zekâ modellerinden alınan sonuçlar gözlemlenmektedir.

Şekil 33

GPT-3.5 Yabancı kaynak örneği-2.

ChatGPT

Kitap adı : Harry Potter and the chamber of secrets. author Rowling, J. K publishing house Bloomsbury Children's Books, 2018 konusu Harry Potter, Hogwarts'ta Sırlar Odası'nın karanlık sırlarını keşfederken dostluk, cesaret ve kendi geçmişine dair önemli gerçeklerle yüzleşir. LC sınıflandırması nedir?

Verdiğiniz bilgilere göre, *Harry Potter and the Chamber of Secrets* kitabı için LC (Library of Congress) sınıflandırması şu şekilde olabilir:

Olası LC Sınıflandırması:

- PR606B: Bu, J.K. Rowling'in İngilizce eserleri için kullanılan sınıflandırma. "PR" İngiliz edebiyatını ifade eder ve "606B" kodu da Rowling'in eserlerine atıfta bulunur.
- .D93: Bu, *Harry Potter and the Chamber of Secrets* gibi özel bir eseri tanımlayan alt koddur.
- H372: Genellikle kitaba dair daha spesifik bir tanım olabilir; bu kod belirli bir baskı veya editörle ilişkilendirilebilir.
- 2018: Kitabın yayımlandığı yılı belirtir; bu durumda 2018 baskıdır.

Tam LC Sınıflandırması:

PR606B .D93 H372 2018

Bu, J.K. Rowling'in yazdığı *Harry Potter and the Chamber of Secrets* kitabının 2018 yılı baskısına ait doğru sınıflandırma kodudur. Kitap, İngilizce edebiyat kısmında yer alır ve bu sınıflandırma kodu, kitaba özel olarak atanmıştır.

🗨️ 📄 🌐 🗑️

Message ChatGPT

🗨️ 📄 🌐 🗑️

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

Aynı kitap örneği üzerinden GPT-3.5 “*Kitap adı: Harry Potter and the chamber of secrets, author Rowling, J. K publishing house Bloomsbury Children's Books, 2018 konusu Harry Potter, Hogwarts'ta Sırlar Odası'nın karanlık sırlarını keşfederken dostluk, cesaret ve kendi geçmişine dair önemli gerçeklerle yüzleşir. LC sınıflandırması nedir?*” promptu verildiğinde kitabın LC sınıflama sistemine göre tam yer numarasını verdiği görülmektedir. Verilen bu yer numarasını kendi verilerimiz ve referans aldığımız kütüphaneler üzerinden kontrol edildiğinde %100 doğru olduğunun tespiti yapılmıştır.

Şekil 34

KOHA Otomasyonunda katalog kaydı örneği.

Yeni Dizente Kaydet Yazdır Ayır

Harry Potter and the chamber of secrets /
Yazar: Rowling, J. K [author]
Metayazılış: İletişim
Dil: İngilizce
Serisi kaydı: Bloomsbury Children's Books | Bloomsbury Children's Books : 2
London : Bloomsbury Children's Books, 2018
Etkinlik: 20th anniversary edition
Fiziksel Tanımama: 371 pages : map (black and white) : 20 cm
İşaret için: lcc:lccontent: Otsan kitap:unmediated:Ortamedia: Tıppıyo kitap: volume:Ortamcanner
ISBN: 9781405981929
Diğer başlık: Chamber of Secrets
Konular: Potter, Harry (Fictitious character) -- Juvenile fiction | Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Imaginary organization) -- Juvenile fiction | Wizards -- Juvenile fiction | Magic -- Fiction | Schools -- Fiction | England -- Fiction

LOC sınıflandırması: PR6068 .O93 | H37Z 2018
CIPAC gözetimi: Yeni parçelerde ay
MARC inleme: Göster

Holdings (1) Açıklamalar (2) Sağlama ayrıntıları

Filtreleli etkinlikler

1 grupten 1 - 1 arasındakiler gösteriliyor Arama Filtreyi temizle Sütunlar Dişer aktar

Materyal türü	Geçerli Kütüphane	Ana kütüphane	Yer Numarası	Durum	Son görüntüleme	Kütüphaneye geldiği tarih	En son ödünç alınma tarihi	Barkod	Kopya numarası	Materyaller bellendi
Kitap	MEF Üniversitesi Kütüphanesi	MEF Üniversitesi Kütüphanesi Genel Koleksiyon	PR 6068 .O93 H37Z 2018	Kullanılabilir	25.11.2024	08.02.2019	22.10.2024	0014661		İngilizce

1 grupten 1 - 1 arasındakiler gösteriliyor

Şekil 35

Co-Pilot Yabancı kaynak örneği.

Copilot
Kitap adı : Harry Potter and L...

New chat

Kitap adı : Harry Potter and the chamber of secrets, author Rowling, J. K publishing house Bloomsbury Children's Books, 2018 konusu Harry Potter, Hogwarts'ta Sırlar Odası'nın karanlık sırlarını keşfederken dostluk, cesaret ve kendi geçmişine dair önemli gerçeklerle yüzleşir. LC sınıflandırması nedir?

"Harry Potter and the Chamber of Secrets" by J.K. Rowling is classified under the Library of Congress (LC) classification as **PZ7.R79835 Har 1999**.

Bu kitap hakkında başka bir şey öğrenmek ister misiniz?

1 LC Catalog - Item Informa...

Edit in Pages Copy 1 of 30 responses AI-generated content may be incorrect

Diğer Harry Potter kitaplarının sınıflandırması nedir? Bu kitabın ana karakterleri kimlerdir? Kitabın temaları nelerdir?

View prompts

Ask me anything...

0 / 16000

GPT-3.5, GPT-4, GPT-4 doğru sonuçlar elde edilmiş olup Co-Pilot'ta doğru sonuçlar elde edilmemiştir. LC sınıflama numarasının baştan sona yanlış olduğu görülmektedir.

Tüm bu süreçler sırasında aynı Prompt arka arkaya verildiğinde farklı sonuçların elde edildiği görülmüştür. Çoğunlukla doğru veri elde edildiği tespit edilmiştir.

Yapay zekâ modellerinin, eğitildikleri veriye ve algoritmalarına dayalı olarak değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Kitaplara verilecek yer numarası üzerine ilgili prompt verildiğinde verdiği cevaplarla sürecin daha kolay ve hızlı ilerlemesine olanak tanımaktadır. Bu da

kitapların kataloğunun kütüphane kullanıcılarıyla daha hızlı iletişime geçmesini sağlamaktadır.

SONUÇ

Bu çalışma, yapay zekâ teknolojilerinin kütüphane hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği nasıl arttırabileceğini nasıl bir yol izlenmesi gerektiği detaylı bir biçimde inceleyerek örnekli ve anlaşılır bir değerlendirme sunmuştur. Hızla gelişmekte olan dijital teknolojilerinin kütüphanelerde bilgiye erişim ihtiyacının artmasıyla birlikte, alışlagelen hizmet modellerini geliştirmeye ve farklılıklar getirmeye odaklanmış ve eksik bulunduğu durumları ele almak üzere yeni teknolojilerden destek alma ihtiyacı duyduğu fark edilmiştir. Günümüz gereği bu ihtiyaca karşılık verebilecek olan en önemli teknolojilerden birinin yapay zekâ olduğu görülmektedir.

Yapay zekâ uygulamaları sosyal medya yönetiminde etkin bir biçimde kullanılmaktadır. MEF Kütüphanesi, GPT-4 GPT-4o eklentisi olan DALL-E' yi sosyal medya içeriklerinin oluşturulması ve tasarımında destek almak üzere kullanmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda dijital varlığını güçlendirmek üzere adım atmış ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak üzere hedefler belirlemiştir. Tasarım ve içerik geliştirme sürecinde harcanan zaman dilimi kısalmış, paylaşımların kalitesi artmış ve kullanıcılar tarafından dikkat çekilir bir hale geldiği gözlemlenmiştir. Tüm bu uygulamalar, yapay zekânın kütüphane hizmetlerine olan olumlu yönde katkısını göstermektedir.

Yapay zekâ araçları ile istatistiklerde yürütülen süreçlerde GPT 4- GPT 4o eklentisi olan "Advanced Data Analysis" ile stratejik bir rol izlenmesidir. MEF Kütüphanesi'nde destek alınan bu eklenti sayesinde gecikmiş materyallerin takibi sağlanmış ve doğru veriler elde edilmiştir. Özellikle ham verilerin analiz edilmesini, düzenlenmesini ve grafiklerle sunulmasını işlem sürecini daha verimli hale getirmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan veriler ve grafikler, kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlere önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Yapay zekânın araçlarından, kataloglama ve sınıflama süreçlerinin yürütülmesinde GPT-4, GPT-4o ve Copilot 'tan destek alınmıştır. MEF Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen kataloglama sisteminde LC sınıflama sistemi bağlamında çalışmalar yürütülmektedir. Yapay zekâ aracı olan GPT-4, GPT-4o ın DALL-E eklentisi zaman alan bu işlemlerin daha doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, yabancı

kaynakların sınıflandırılmasında doğru sonuçlar elde ederken, Türkçe kaynaklarda yanlış veriler vererek iyileştirmeye ihtiyaç olduğu sonucunu göstermektedir. Özellikle GPT'nin son sürümünde yani GPT-4o modelinin yer numarası belirleme konusunda %100 doğru sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Kütüphane personelinin kataloglama ve sınıflama işlemlerine harcadığı zamanı azaltarak kataloglama sayısının artmasına olanak sağlamıştır. Sonuç olarak kitapların kullanıcılarla buluşmak üzere rafa çıkması artmış, çeşitlilik ve verimliliği desteklemiştir.

Bir diğer önemli bir uygulama ise yapay zekâ araçlarından destek alınarak oluşturulmuş Chatbot uygulamasıdır. MEF Kütüphanesi'nde geliştirilen Chatbot, kullanıcıların merak ettiği sorulara anında yanıt vermek amacıyla tasarlanmıştır. Böylelikle, bilgiye erişim sürecini daha hızlı hale getirmek için ortam hazırlamış ve kütüphane hizmetlerine duyulan ilgiyi arttırmıştır. Chatbot'un; kaynak önerisi, rehberlik ve etkinlik bilgisi sağlama gibi çeşitli işlemlerle kullanıcılara istedikleri bilgileri vererek memnuniyetini arttırdığı gözlemlenmektedir. Bu uygulamanın dijital dönüşüme örnek bir çalışma olarak tanımlanabilmektedir.

Son olarak, proje boyunca ele alınan çalışmaların yapay zekâ tabanlı uygulamalardan destek alınarak ilerlenmesi, kütüphane hizmetlerinde verimliliğin sağlanması, kullanıcı memnuniyetini iyileştirmesi ve etkinliğin artırılması açısından önemli faydalar sağladığı sonuçlarına ulaşıldığı görülmektedir. Kütüphanelerin dijital dönüşüm seviyesi yapay zekânın daha da gelişmesiyle birlikte süreçleri hızlandıracağı ve bilgiye erişimin daha verimli hale geleceği öngörülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma, yapay zekânın kütüphane hizmetlerine entegre edilmesiyle kütüphanelerde etkinlik ve verimlilik artırma yollarını arama üzerine ilerlemiştir.

KAYNAKÇA

- Abbattista, F., Bordoni, L., & Semeraro, G. (2003). Artificial intelligence for cultural heritage and digital libraries. *Applied Artificial Intelligence*, 17(8–9), 681–686.
- Abuzaid, R. A., & Singh, D. (2009, July). A framework for e-library services to support the e-learning environment in a secondary school: A case study. *36th Annual Conference of the International Association of School Librarianship*, Taipei, Taiwan.
- Akçayol, M. A., Şimşek, M., & Bay, İ. (2005, Şubat). Türkiye’de e-kütüphane çalışmalarının durum analizi ve öneriler. *Akademik Bilişim*, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
- Alkayış, A. (2021). Eğitim felsefesi perspektifinden dijitalleşme ve Eğitim 4.0. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21, 221–237.
- Ard, C. (2017). Advanced analytics meets information services. *Online Searcher*, 4.
- Asemi, A., & Asemi, A. (2018). Artificial intelligence application in library systems in Iran: A taxonomy study. *Library Philosophy and Practice*, 1–11.
- Baransel, E. (2018, Mayıs). Yapay zekâ olgusu gerçekleşti mi? *Cyber Spot*, 13(5), 3–5.
- Candoğan, O. (2020). Kökleri Farabi’ye kadar dayanan ve yapay zekânın işlemlerini sağlayan bulanık mantık.
- Çağiltay, K. (1995). *Herkes için internet* (Dok. No: IPG-95-02). TÜBİTAK, Enformasyon Teknolojileri Müdürlüğü.
- Çelebi, E. (2020). Zihin-beden ilişkisinin ontolojik düzlemi üzerine bir değerlendirme. *10th Eclss Conferences on Language and Social Sciences*, 340–346.
- Demirel, O. (1999, Aralık). Bulanık mantık. *Bilim ve Teknik*, 385, 78–80.
- Frederick, D. (2016). Libraries, data and the fourth industrial revolution (Data Deluge Column). *Library Hi Tech News*, 33(5), 9–12. <https://doi.org/10.1108/LHTN-05-2016-0025>
- Gottwald, S. (2014). The logic of fuzzy set theory: A historical approach. *Petr Hájek’s on Mathematical Fuzzy Logic*, 41–61.
- Işıklı, Ş. (2004). Fuzzy mantık ve sibernetik'in siber toplum ve yapay zekâ üzerindeki etkileri. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Keralapura, M. (2009). Technology and customer expectation in academic libraries: A special reference to technical/management libraries in Karnataka. *The International Information & Library Review*, 41, 184–195.

- Mogali, S. (2014). Artificial intelligence and its applications in libraries. *Bilingual International Conference on Information Technology: Yesterday, Today and Tomorrow*, Defence Scientific Information and Documentation Centre, Ministry of Defence Delhi.
- Öztürk, F., & Özel, N. (2021). Yapay zekâ ve kütüphaneler. *Bilgi Dünyası*, 22(2), 351–386. <https://doi.org/10.15612/BD.2021.648>
- Ren, X., Sun, J., Xing, Z., Xia, X., & Sun, J. (2020, June). Demystify official API usage directives with crowdsourced API misuse scenarios, erroneous code examples and patches. *Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering*, 925–936.
- Sheeja, N. K. (2010). Surveying scholars' perceptions of electronic environments: A case study of university libraries in Kerala (India). *The International Information & Library Review*, 42, 262–268.
- Tenopir, C. (2003). *Use and users of electronic library resources: An overview and analysis of recent research studies*. Council on Library and Information Resources, Washington, D.C.
- Zadeh, L. (1994). Interview with Lotfi Zadeh creator of fuzzy logic (B. Blair, Röportaj Yapan).